

DATOS CLIMÁTICOS PARA EL DIMENSIONADO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS

Miguel Ángel Lozano Serrano

Área de Máquinas y Motores Térmicos
Departamento de Ingeniería Mecánica

(2019)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Índice

1. INTRODUCCION	3
2. DATOS	3
2.1 2013 ASHRAE HANDBOOK	5
2.2 Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto	8
2.3 Atlas de radiación solar en España	10
3. TEMPERATURA DEL AIRE	12
4. GRADOS-DIA DE CALEFACCIÓN y REFRIGERACIÓN	15
5. TEMPERATURA DEL TERRENO	16
6. TEMPERATURA DEL AGUA DE RED	18
7. RADIACIÓN SOLAR	19
7.1 El Sol	19
7.2 Nomenclatura	20
7.3 La posición del Sol en el cielo	20
7.4 Hora oficial y hora solar	24
7.5 Ángulo de incidencia	26
7.6 Radiación solar directa	28
8. ESTIMACION DE LA RADIACION SOLAR EN DIAS DE CIELO CLARO	29
9. ESTIMACION DE LA RADIACION SOLAR EN DIAS NORMALES	30
9.1 Radiación extraterrestre	30
9.2 Radiación sobre superficie horizontal	31
9.3 Radiación sobre superficie inclinada	33
10. CLIMA HORARIO SINTETICO	35
10.1 PVGIS	35
10.2 ENERGY PLUS	39
10.3 METEONORM	42
ANEXO 1: Estaciones meteorológicas con datos disponibles en la guía técnica	47
ANEXO 2: Radiación solar para distintas superficies en Zaragoza	49
BIBLIOGRAFIA: Referencias, Fuentes de datos y Aplicaciones informáticas	60

Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas

1. INTRODUCCION

En este documento se presentan métodos simples para determinar la variación de temperatura y radiación solar a lo largo de un día tipo para cada mes del año, partiendo de información pública fácilmente accesible. También se muestra cómo obtener valores medios mensuales de estas y otras variables.

Algunas variables resultado que motivan los procedimientos de cálculo son las siguientes:

- Temperatura (seca) del aire
- Grados-día de calefacción y refrigeración (valor mensual en función de la temperatura base)
- Temperatura del suelo (valor mensual en función de la profundidad)
- Temperatura del agua de red (valor mensual)
- Radiación solar sobre superficies planas (colectores solares, fachadas, ...)

Lógicamente, todas ellas son calculadas para una situación concreta; es decir, una localización determinada, una posición conocida de los colectores, cierta profundidad de suelo, etc.

2. DATOS

Los datos necesarios para la aplicación de los métodos de estimación de variables climáticas, aquí propuestos, son los siguientes:

- Temperatura media mensual del aire
- Media mensual de la temperatura máxima diaria del aire
- Media mensual de la temperatura mínima diaria del aire
- Grados-día de calefacción a una temperatura base
- Temperatura media mensual del agua de red
- Temperatura media mensual del terreno
- Irradiación global diaria media mensual sobre superficie horizontal

En la Tabla 1 se muestra, como ejemplo, una colección de datos básicos para Zaragoza. Las fuentes utilizadas para confeccionarla se han seleccionado en base a dos criterios: 1) oficialidad de los datos a la hora de aplicar la normativa, y 2) disponibilidad de datos para numerosas localidades españolas. Dichas fuentes de datos se mencionan explícitamente en la leyenda de la Tabla 1. Estas y otras fuentes se anotan en el apartado *Fuentes de datos* al final de este documento. Frago (2011) presenta en el Anexo 1 de su proyecto fin de carrera información útil sobre fuentes de datos climáticos y *Aplicaciones informáticas* que los proporcionan.

Tabla 1: Datos climáticos para Zaragoza.

	Tm	T	TM	H	Tr	GD15
	°C	°C	°C	(MJ/día)/m ²	°C	K·día
Enero	2,4	6,4	10,3	6,4	8	285
Febrero	3,5	8,4	13,3	9,8	9	222
Marzo	5,2	10,9	16,6	13,8	10	187
Abril	7,4	13,0	18,7	17,4	12	99
Mayo	11,2	17,2	23,2	21,5	15	26
Junio	14,8	21,3	27,7	23,8	17	1
Julio	17,6	24,5	31,5	25,3	20	0
Agosto	17,8	24,4	31,0	22,5	19	0
Septiembre	14,7	20,7	26,7	16,5	17	3
Octubre	10,3	15,5	20,7	11,6	14	52
Noviembre	5,8	10,0	14,3	7,5	10	176
Diciembre	3,5	7,1	10,7	5,7	8	286
AÑO	9,5	15,0	20,4	15,2	13	1337

Leyenda:

T Temperatura media mensual / anual [°C]

Tm Media mensual / anual de las temperaturas mínimas diarias [°C]

TM Media mensual / anual de las temperaturas máximas diarias [°C]

Fuente: Datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y accesibles en su página web (<http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos>). Los datos son un extracto de la información publicada en la *Guía resumida del clima en España 1971-2000*.

Dicha fuente también proporciona la ubicación exacta de la estación meteorológica:

Zaragoza / Aeropuerto - Altitud: 247 m - Latitud: 41°39'43'' N - Longitud: 01°00'29'' W

H Irradiación global diaria sobre superficie horizontal [(MJ/día)/m²]

Fuente: Norma UNE 94003

Tr Temperatura media mensual del agua fría servida por la red local de suministro [°C]

Fuente: Norma UNE 94002

GD15 Grados-día con base 15°C [K·día]

Fuente: Norma UNE 100-002-88

A continuación, se presenta la información contenida en dos fuentes de datos utilizadas para el diseño de instalaciones energéticas, una de carácter internacional (ASRHAE, 2013) y otra de carácter nacional (Pinazo, 2010). Se muestran los datos para Zaragoza. Después se presenta el Atlas de radiación solar en España (Sancho et al., 2012) que recoge datos para todas las capitales españolas. Otras fuentes adicionales de información se indican el último apartado y en la Bibliografía.

2.1 2013 ASHRAE HANDBOOK – FUNDAMENTALS – Chapter 14 Climatic Design Information

Una fuente de datos de particular interés se encuentra en el manual de *ASHRAE Fundamentals* que se publica cada 4 años. En su edición de 2013 proporciona datos detallados sobre 6443 estaciones meteorológicas situadas a lo largo y ancho del mundo. Un listado de las estaciones situadas en España se muestra en la Tabla 2. Se recoge de izquierda a derecha la localización geográfica de la estación, su número WMO (World Meteorological Organization), su latitud (°), su longitud (°) y su altitud (m). A continuación, se presenta en la Tabla 3, como ejemplo, la hoja de datos correspondientes a la estación del aeropuerto civil de Zaragoza. En la Tabla 4 se aporta la nomenclatura necesaria para interpretar la información de la hoja de datos.

Tabla 2: Estaciones situadas en España con datos en el manual de ASHRAE Fundamentals.

ALBACETE/LOS LLANOS	082800	38.95N	1.85W	704
ALICANTE/EL ALTET	083600	38.28N	0.55W	31
ALMERIA/AEROPUERTO	084870	36.85N	2.38W	21
BARCELONA/AEROPUERT	081810	41.28N	2.07E	6
BILBAO/SONDICA	080250	43.30N	2.90W	39
CACERES	082610	39.47N	6.33W	405
CIUDAD REAL	083480	38.98N	3.92W	629
GERONA/COSTA BRAVA	081840	41.90N	2.77E	129
GRANADA/AEROPUERTO	084190	37.18N	3.78W	570
IBIZA/ES CODOLA	083730	38.88N	1.38E	17
JEREZ DE LA FRONTER	084510	36.75N	6.07W	28
LA CORUNA	080010	43.37N	8.42W	67
LANZAROTE/AEROPUERT	600400	28.95N	13.60W	21
LAS PALMAS DE GRAN	600300	27.93N	15.38W	47
LOGRONO/AGONCILLO	080840	42.45N	2.33W	363
MADRID/BARAJAS RS	082210	40.45N	3.55W	582
MADRID/TORREJON	082270	40.48N	3.45W	611
MALAGA/AEROPUERTO	084820	36.67N	4.48W	7
MENORCA/MAHON	083140	39.87N	4.23E	86
MORON DE LA FRONTER	083970	37.15N	5.62W	88
MURCIA	084300	38.00N	1.17W	62
OVIEDO	080150	43.35N	5.87W	339
PALMA DE MALLORCA/S	083060	39.55N	2.73E	7
PAMPLONA/NOAIN	080850	42.77N	1.63W	453
ROTA	084490	36.65N	6.35W	26
SALAMANCA/MATACAN	082020	40.95N	5.50W	794
SAN SEBASTIAN/IGUEL	080270	43.30N	2.03W	259
SANTANDER	080230	43.48N	3.80W	59
SANTIAGO/LABACOLLA	080420	42.90N	8.43W	367
SEVILLA/SAN PABLO	083910	37.42N	5.90W	31
STA. CRUZ DE TENERI	600200	28.45N	16.25W	36
TENERIFE SUR	600250	28.05N	16.57W	77
VALENCIA/AEROPUERTO	082840	39.50N	0.47W	62
VALLADOLID	081410	41.65N	4.77W	735
VIGO/PEINADOR	080450	42.23N	8.63W	255
VITORIA	080800	42.88N	2.72W	510
ZARAGOZA (USAFB)	081605	41.67N	1.05W	263
ZARAGOZA/AEROPUERTO	081600	41.67N	1.00W	258

Tabla 3: Datos en el manual de ASHRAE Fundamentals para la estación de Zaragoza (Aeropuerto)

2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals (SI)													© 2013 ASHRAE, Inc.							
ZARAGOZA/AEROPUERTO, Spain													WMO#: 081600							
Lat: 41.67N			Long: 1.00W			Elev: 258			StdP: 98.26			Time Zone: 1.00 (EUW)			Period: 88-10			WBAN: 99999		
Annual Heating and Humidification Design Conditions																				
Coldest Month	Heating DB			Humidification DP/MCDB and HR						Coldest month WS/MCDB				MCWS/PCWD to 99.6% DB						
	99.6%	99%		99.6%			99%			0.4%		1%								
	(a)	(b)	(c)	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	WS	MCDB	WS	MCDB	MCWS	PCWD					
(1)	1	-2.8	-1.1	-8.0	2.0	3.7	-5.9	2.4	3.3	15.1	8.5	13.8	8.8	1.5	300	(1)				
Annual Cooling, Dehumidification, and Enthalpy Design Conditions																				
Hottest Month	Hottest Month DB Range			Cooling DB/MCWB						Evaporation WB/MCDB				MCWS/PCWD to 0.4% DB						
				0.4%		1%		2%		0.4%		1%		2%						
	(a)	(b)	(c)	DB	MCWB	DB	MCWB	DB	MCWB	WB	MCDB	WB	MCDB	WB	MCDB	MCWS	PCWD			
(2)	7	14.0	36.2	21.4	34.8	20.9	32.9	20.3	22.8	33.1	21.9	31.4	21.1	30.2	3.6	90	(2)			
	Dehumidification DP/MCDB and HR									Enthalpy/MCDB						Hours 8 to 4 & 12.8/20.6				
	0.4%			1%			2%			0.4%		1%		2%						
	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB	(a)	(p)			
(3)	19.9	15.1	25.9	18.9	14.2	25.4	18.0	13.4	25.2	68.2	33.1	64.9	31.5	62.2	30.2	1051	(3)			
Extreme Annual Design Conditions																				
Extreme Annual WS			Extreme Max WB	Extreme Annual DB				n-Year Return Period Values of Extreme DB												
				Mean		Standard deviation		n=5 years		n=10 years		n=20 years		n=50 years						
1%	2.5%	5%		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max					
(4)	13.3	11.9	10.6	27.6	-4.5	39.6	1.8	1.4	-5.8	40.6	-6.8	41.4	-7.8	42.1	-9.1	43.1	(4)			
Monthly Climatic Design Conditions																				
		Annual (d)																		
		Jan (e) Feb (f) Mar (g) Apr (h) May (i) Jun (j) Jul (k) Aug (l) Sep (m) Oct (n) Nov (o) Dec (p)																		
(6)	Temperatures, Degree-Days and Degree-Hours	Tavg	15.5	6.6	8.4	11.7	13.7	18.2	22.6	25.2	25.1	20.8	16.2	10.5	6.9	(6)				
(7)		Sd	3.35	3.11	3.17	3.27	3.47	3.65	3.10	2.87	3.00	3.07	3.07	3.29	3.73	(7)				
(8)		HDD10.0	340	114	61	19	6	1	0	0	0	1	32	106	(8)					
(9)		HDD18.3	1721	365	278	205	142	45	7	1	0	11	81	234	353	(9)				
(10)		CDD10.0	2361	8	17	73	117	256	377	471	468	324	192	48	11	(10)				
(11)		CDD18.3	702	0	0	1	4	42	134	213	209	85	14	0	0	(11)				
(12)		CDH23.3	6936	0	0	7	64	427	1364	2268	2073	657	76	0	0	(12)				
(13)		CDH26.7	3167	0	0	0	11	129	631	1164	1011	209	12	0	0	(13)				
(14)		Precipitation	PrecAvg	314	23	21	23	33	38	31	15	17	26	30	36	21	(14)			
(15)			PrecMax	628	78	40	106	105	48	263	46	56	69	116	104	68	(15)			
(16)	PrecMin		195	2	2	1	1	1	2	1	1	4	2	1	1	(16)				
(17)	PrecSD		121.4	18.8	11.2	25.6	23.4	14.9	57.8	12.9	15.6	22.3	31.2	28.4	19.3	(17)				
(18)	Monthly Design Dry Bulb and Mean Coincident Wet Bulb Temperatures	0.4%	DB	17.3	19.3	24.2	28.2	32.7	37.1	38.1	38.1	34.0	28.4	21.0	18.1	(18)				
(19)			MCWB	11.7	11.9	14.0	16.2	18.9	21.0	22.0	22.2	20.6	18.0	13.8	12.3	(19)				
(20)		2%	DB	15.1	17.7	22.0	25.0	29.9	34.8	36.5	36.1	31.0	25.2	18.4	15.3	(20)				
(21)			MCWB	10.2	11.1	12.8	14.7	17.6	20.2	21.6	21.8	19.2	16.8	12.9	10.7	(21)				
(22)	Monthly Design Wet Bulb and Mean Coincident Dry Bulb Temperatures	5%	DB	13.2	15.9	20.0	22.9	27.9	32.8	34.9	34.1	29.0	23.2	17.0	13.8	(22)				
(23)			MCWB	9.0	10.0	12.2	14.0	16.7	19.7	21.2	21.0	18.8	15.8	12.0	9.8	(23)				
(24)		10%	DB	11.8	14.1	18.1	20.6	25.7	30.8	32.9	32.1	27.1	21.7	15.4	12.1	(24)				
(25)			MCWB	8.1	9.1	11.2	12.8	15.9	19.0	20.5	20.4	18.0	15.2	11.3	8.9	(25)				
(26)	Monthly Design Wet Bulb and Mean Coincident Dry Bulb Temperatures	0.4%	WB	12.3	12.8	15.1	16.7	19.9	22.8	24.0	24.6	21.8	19.2	15.2	12.9	(26)				
(27)			MCDB	16.2	18.0	22.1	25.5	30.7	33.8	35.4	35.0	29.6	24.8	18.5	16.7	(27)				
(28)		2%	WB	10.9	11.5	13.7	15.4	18.5	21.2	22.8	23.0	20.9	18.1	13.9	11.4	(28)				
(29)			MCDB	14.2	16.4	20.2	23.6	27.6	31.8	33.7	33.0	28.3	22.5	17.1	14.4	(29)				
(30)		5%	WB	9.8	10.3	12.7	14.4	17.4	20.3	21.8	22.0	20.0	17.2	12.9	10.4	(30)				
(31)			MCDB	12.4	14.7	18.7	21.6	25.6	30.4	32.2	30.8	26.3	21.4	15.8	12.8	(31)				
(32)		10%	WB	8.7	9.5	11.7	13.3	16.5	19.4	21.0	21.2	19.0	16.2	12.1	9.5	(32)				
(33)			MCDB	11.2	13.5	17.1	19.2	23.8	28.7	30.9	29.5	25.1	20.2	14.7	11.6	(33)				
(34)	Mean Daily Temperature Range	MDBR	7.5	9.6	11.2	11.2	12.1	13.3	14.0	13.2	11.5	9.8	8.2	7.3	(34)					
(35)			MCDBR	9.6	12.3	14.3	15.1	15.7	16.5	16.4	15.9	14.1	12.1	9.6	8.8	(35)				
(36)		5% DB	MCWBR	6.1	7.0	7.7	7.3	7.0	6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.7	5.6	(36)				
(37)			MCDWR	8.2	11.2	12.8	13.6	14.0	15.2	15.5	14.5	12.6	10.4	8.4	7.6	(37)				
(38)	Clear Sky Solar Irradiance	5% WB	MCWBR	5.8	6.8	7.3	7.1	6.7	6.7	6.6	6.5	6.0	5.4	5.6	5.4	(38)				
(39)			taub	0.355	0.364	0.388	0.395	0.413	0.429	0.414	0.423	0.405	0.372	0.358	0.356	(39)				
(40)		taud	2.458	2.385	2.281	2.231	2.165	2.115	2.195	2.201	2.292	2.411	2.476	2.472	(40)					
(41)		Ebn,noon	784	835	854	874	864	847	857	836	825	814	774	749	(41)					
(41)	Edh,noon	78	96	119	134	147	155	142	137	117	93	76	72	(41)						

Tabla 4: Datos disponibles en el manual de ASHRAE Fundamentals.

CDD n	Cooling degree-days base $n^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{C}$ -day
CDH n	Cooling degree-hours base $n^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{C}$ -hour
DB	Dry-bulb temperature, $^{\circ}\text{C}$
DP	Dew-point temperature, $^{\circ}\text{C}$
Ebn,noon	Clear sky beam normal irradiances at solar noon, W/m^2
Edh,noon	Clear sky diffuse horizontal irradiance at solar noon, W/m^2
Elev	Elevation, m
Enth	Enthalpy, kJ/kg
HDD n	Heating degree-days base, $n^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{C}$ -day
HR	Humidity ratio, $\text{g}_{\text{moisture}}/\text{kg}_{\text{dry air}}$
Lat	Latitude, $^{\circ}$
Long	Longitude, $^{\circ}$
MCDB	Mean coincident dry bulb temperature, $^{\circ}\text{C}$
MCDBR	Mean coincident dry bulb temp. range, $^{\circ}\text{C}$
MCDP	Mean coincident dew point temperature, $^{\circ}\text{C}$
MCWB	Mean coincident wet bulb temperature, $^{\circ}\text{C}$
MCWBR	Mean coincident wet bulb temp. range, $^{\circ}\text{C}$
MCWS	Mean coincident wind speed, m/s
MDBR	Mean dry bulb temp. range, $^{\circ}\text{C}$
PCWD	Prevailing coincident wind direction, $^{\circ}$ (0 = North; 90 = East)
Period	Years used to calculate the design conditions
PrecAvg	Average precipitation, mm
PrecSD	Standard deviation of precipitation, mm
PrecMin	Minimum precipitation, mm
PrecMax	Maximum precipitation, mm
Sd	Standard deviation of daily average temperature, $^{\circ}\text{C}$
StdP	Standard pressure at station elevation, kPa
taub	Clear sky optical depth for beam irradiance
taud	Clear sky optical depth for diffuse irradiance
Tavg	Average temperature, $^{\circ}\text{C}$
Time Zone	Hours ahead or behind UTC, and time zone code
WB	Wet bulb temperature, $^{\circ}\text{C}$
WBAN	Weather Bureau Army Navy number
WMO#	Station identifier from the World Meteorological Organization
WS	Wind speed, m/s

2.2 Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto

El objetivo de esta guía técnica (Pinazo, 2010) editada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro de la colección Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización, es facilitar una información actualizada sobre las condiciones climáticas exteriores utilizadas habitualmente en los proyectos de las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria en los edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. De esta forma, se consigue establecer una base de partida común para todos los proyectistas de estas instalaciones, que permita disponer de los valores de los parámetros que establecen las condiciones climáticas exteriores (temperatura seca y húmeda, oscilación media diaria, grados día de calefacción y refrigeración, etc.) para el cálculo de las cargas punta en calefacción y refrigeración, el dimensionado de equipos, su protección (heladas, altas presiones, etc.) o la estimación de la demanda y del consumo energético anual y mensual.

La Tabla 5 recoge los datos recogidos en la guía para cada una de las estaciones meteorológicas. La Tabla 6 muestra la página de datos correspondiente a Zaragoza (Aeropuerto).

Tabla 5: Datos disponibles en la Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto.

<p>1) Geográficos relativos a la estación</p> <p>LAT: Latitud (°)</p> <p>LONG: Longitud (°)</p> <p>a.s.n.m. (m): Altura sobre el nivel del mar (m)</p> <p>2) Relativos a las condiciones de diseño de equipos y cálculo de cargas</p> <p>Se distinguirá entre datos necesarios para calefacción y refrigeración, utilizando el concepto de nivel percentil (porcentaje de horas anuales en los que la temperatura de la localidad es sobrepasado por un cierto valor, es decir, el valor de la temperatura seca de una localidad con un nivel percentil del 0,4 % supone que un número de horas de $24 \times 365 \times 0,4 / 100 = 35$ h la temperatura de dicha localidad está por encima de este valor).</p> <p><i>Datos referidos a calefacción:</i></p> <p>TS (99,6%): temperatura seca (°C) de la localidad con un percentil del 99,6%.</p> <p>TS (99%): temperatura seca (°C) de la localidad con un percentil del 99%.</p> <p>TSMIN: temperatura seca (°C) mínima registrada en la localidad.</p> <p>OMDC: oscilación media diaria (°C) (máxima-mínima diaria) de los días en los que alguna de sus horas están dentro del nivel percentil del 99%.</p> <p>HUMcoinc: Humedad relativa media coincidente (%) (se da a la vez que se tiene el nivel percentil del 99% en temperatura seca).</p>	<p><i>Datos referidos a refrigeración:</i></p> <p>TS (0,4%): temperatura seca (°C) de la localidad con un percentil del 0,4%.</p> <p>THC (0,4%): temperatura húmeda coincidente (°C) en el mismo instante que se tiene una temperatura seca con el nivel percentil del 0,4%.</p> <p>TS (1%): temperatura seca (°C) de la localidad con un percentil del 1%.</p> <p>THC (1%): temperatura húmeda coincidente (°C) en el mismo instante que se tiene una temperatura seca con el nivel percentil del 1%.</p> <p>TS (2%): temperatura seca (°C) de la localidad con un percentil del 2%.</p> <p>THC (2%): temperatura húmeda coincidente (°C) en el mismo instante que se tiene una temperatura seca con el nivel percentil del 2%.</p> <p>OMDR: oscilación media diaria (°C) (máxima-mínima diaria) de los días en los que alguna de sus horas están dentro del nivel percentil del 1%.</p> <p>TSMAX: temperatura seca (°C) máxima registrada en la localidad.</p> <p>TH (0,4%): temperatura húmeda (°C) de la localidad con un percentil del 0,4%.</p> <p>TSC (0,4%): temperatura seca coincidente (°C) cuando se tiene una temperatura húmeda con el nivel percentil del 0,4%.</p> <p>TH (1%): temperatura húmeda (°C) de la localidad con un percentil del 1%.</p> <p>TSC (1%): temperatura seca coincidente (°C) cuando se tiene una temperatura húmeda con el nivel percentil del 1%.</p> <p>TH (2%): temperatura húmeda (°C) de la localidad con un percentil del 2%.</p> <p>TSC (2%): temperatura seca coincidente (°C) cuando se tiene una temperatura húmeda con el nivel percentil del 2%.</p> <p>OMA: oscilación media anual de temperatura seca (°C). Se define como la diferencia de la temperatura seca con un nivel percentil del 0,4% respecto a la temperatura seca con un 99,6%, es decir:</p> $OMA = TSC (0,4\%) - TS (99,6\%)$ <p>Para extrapolar las condiciones de diseño en función de la hora solar y del mes considerado es de aplicación la norma UNE 100014-1984.</p>	<p>3) Relativos a cálculos simples de demanda de calefacción y ACS</p> <p>TA: temperatura seca media mensual (°C).</p> <p>TASOL: temperatura seca media mensual durante las horas de sol (°C).</p> <p>TTERR: temperatura media mensual del terreno (°C) a una profundidad de 20 cm. (Se podría establecer una correlación con la anterior, o viceversa; ver anexo 1).</p> <p>RADH: radiación media diaria sobre superficie horizontal en forma mensual (kWh/m²).</p> <p>GD15/15: grados día de calefacción con base 15/15 en forma mensual. Suma mensual del valor horario de la temperatura seca con respecto a 15°C dividido por 24 y únicamente contabilizando los valores negativos (se expresa finalmente en número absoluto dicho valor).</p> <p>GD20/20C: grados día de calefacción con base 20/20 en forma mensual. Suma mensual del valor horario de la temperatura seca con respecto a 20°C dividido por 24 y únicamente contabilizando los valores negativos (se expresa finalmente en número absoluto dicho valor).</p> <p>GD20/20R: grados día de refrigeración con base 20/20 en forma mensual. Suma mensual del valor horario de la temperatura seca con respecto a 20°C dividido por 24 y únicamente contabilizando los valores positivos.</p> <p>Para estimar la temperatura del agua de red para las diferentes capitales de provincia utilizar la norma UNE 94002-2005.</p>
---	---	---

Tabla 6: Datos para Zaragoza (Aeropuerto) en la Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto.

Provincia	Estación		Indicativo				
Zaragoza	Zaragoza (Aeropuerto)		9434				
UBICACIÓN: AEROPUERTO			Nº DE OBSERVACIONES Y PERIODO				
a.s.n.m. (m)	Lat.	Long.	T seca	Hum. relativa	T terreno	Rad	
247	41°39'43"	01°00'29" W	87.600 (1998-2007)	(2) 18.980 (1998-2007)	13.140 (1998-2006)		
CONDICIONES PROYECTO CALEFACCIÓN (TEMPERATURA SECA EXTERIOR MÍNIMA)							
TSMIN (°C)	TS_99,6 (°C)	TS_99 (°C)	OMDC (°C)	HUMcoin (%)	OMA (°C)		
-9,5	-3,0	-1,1	9,3	89	39,2		
CONDICIONES PROYECTO REFRIGERACIÓN (TEMPERATURA SECA EXTERIOR MÁXIMA)							
TSMAX (°C)	TS_0,4 (°C)	THC_0,4 (°C)	TS_1 (°C)	THC_1 (°C)	TS_2 (°C)	THC_2 (°C)	OMDR (°C)
42,3	36,2	21,8	34,5	21,7	32,8	21,5	17,1
CONDICIONES PROYECTO REFRIGERACIÓN (TEMPERATURA HÚMEDA EXTERIOR MÁXIMA)							
TH_0,4 (°C)	TSC_0,4 (°C)	TH_1 (°C)	TSC_1 (°C)	TH_2 (°C)	TSC_2 (°C)		
23,3	33,7	22,5	33,4	21,8	32,7		
VALORES MEDIOS MENSUALES							
Mes	TA (°C)	TASOL (°C)	GD_15 (°C)	GD_20	GDR_20	RADH (kWh/m² día)	TTERR (°C)
Enero	6,3	7,9	271	425	0	1,7	6,9
Febrero	7,8	9,7	206	345	0	2,9	8,9
Marzo	11,4	13,6	134	270	3	4,2	13,7
Abril	13,8	16,0	82	197	11	5,5	18,0
Mayo	18,2	20,1	27	104	47	6,7	23,1
Junio	23,2	25,4	3	29	124	7,2	29,6
Julio	24,6	26,5	0	14	156	7,5	31,1
Agosto	24,5	26,6	0	12	151	6,9	30,2
Septiembre	20,7	22,9	5	47	67	4,7	25,3
Octubre	16,3	18,5	36	133	17	3,2	18,9
Noviembre	9,9	12,0	158	302	0	2,0	11,5
Diciembre	6,3	8,1	270	424	0	1,6	7,2

Rosa de los vientos: velocidad media 4,57 m/s

Valores normales. Periodo 1971-2000. Zaragoza. Aeropuerto
Rosa de los vientos. Anual

Calmas: 11%

Los datos climáticos incluidos en la guía proceden de las 104 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología que tienen registros horarios para un periodo mínimo de 10 años. Un listado de las mismas se muestra en el Anexo 1. La guía está abierta a la incorporación, en futuras ediciones, de nuevos datos climáticos en la medida que estén disponibles.

2.3 Atlas de radiación solar en España

En la Tabla 7, extraída del Cap. 5 del Atlas (Sancho et al., 2012), se muestran los valores medios calculados para las capitales de provincia de las Irradiancias Global y Directa. Es importante destacar, a efectos del uso de estos datos, que se trata de promedios mensuales de los valores diarios de dichas magnitudes y siempre sobre superficie horizontal.

Tabla 7: Radiación global y directa sobre superficie horizontal en las capitales de provincia españolas.

$kWh \cdot m^{-2} \cdot día^{-1}$	MEDIAS		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.
A Coruña	3.86	2.25	1.60	0.78	2.34	1.18	3.62	2.02	4.62	2.54	5.64	3.23	6.36	3.98
Albacete	4.98	3.39	2.49	1.54	3.39	2.22	4.72	3.14	5.97	4.10	6.65	4.31	7.65	5.41
Alicante	5.05	3.44	2.61	1.66	3.49	2.31	4.70	3.03	6.13	4.30	6.92	4.65	7.65	5.40
Almería	5.29	3.71	2.84	1.89	3.72	2.52	4.93	3.24	6.52	4.81	7.21	5.10	7.94	5.80
Ávila	4.63	3.05	2.13	1.26	3.06	1.87	4.44	2.79	5.45	3.37	6.15	3.75	7.31	5.08
Badajoz	5.02	3.54	2.43	1.54	3.34	2.20	4.80	3.16	5.84	3.92	6.80	4.60	7.84	5.81
Barcelona	4.56	2.99	2.18	1.36	3.14	2.09	4.34	2.80	5.69	3.85	6.47	4.17	7.10	4.73
Bilbao	3.54	1.98	1.56	0.81	2.23	1.18	3.43	1.89	4.30	2.34	5.17	2.87	5.55	3.20
Burgos	4.31	2.72	1.69	0.83	2.55	1.38	4.08	2.44	4.96	2.88	6.04	3.57	7.22	4.93
Cáceres	4.99	3.50	2.39	1.54	3.34	2.22	4.79	3.15	5.86	3.91	6.82	4.58	7.81	5.72
Cádiz	5.28	3.71	2.77	1.83	3.71	2.48	5.03	3.25	6.37	4.55	7.29	5.21	7.90	5.77
Castellón	4.76	3.19	2.43	1.61	3.34	2.29	4.53	2.99	5.88	4.07	6.52	4.20	7.24	4.92
Ceuta	4.91	3.21	2.57	1.56	3.31	2.01	4.41	2.62	5.97	4.10	6.74	4.55	7.64	5.31
Ciudad Real	5.03	3.46	2.36	1.42	3.39	2.22	4.85	3.23	5.92	3.98	6.70	4.36	7.81	5.64
Córdoba	5.12	3.59	2.62	1.73	3.53	2.38	4.91	3.26	5.92	4.00	6.76	4.51	7.85	5.74
Cuenca	4.73	3.14	2.24	1.40	3.18	2.06	4.49	2.91	5.40	3.42	6.26	3.80	7.44	5.13
Girona	4.36	2.79	2.14	1.34	3.04	2.00	4.27	2.76	5.29	3.42	5.99	3.64	6.56	4.09
Granada	5.20	3.63	2.77	1.86	3.64	2.48	4.92	3.27	5.98	4.15	6.88	4.67	7.90	5.72
Guadalajara	4.82	3.31	2.20	1.38	3.17	2.05	4.58	3.01	5.66	3.72	6.54	4.22	7.70	5.56
Huelva	5.22	3.70	2.69	1.78	3.63	2.43	4.97	3.21	6.12	4.22	7.01	4.86	7.92	5.87
Huesca	4.76	3.25	2.06	1.23	3.25	2.21	4.67	3.19	5.82	3.98	6.68	4.40	7.48	5.23
Jaén	5.18	3.58	2.68	1.74	3.57	2.37	4.94	3.27	6.06	4.13	6.86	4.57	7.95	5.77
Las Palmas	5.06	2.85	3.50	2.00	4.14	2.14	5.03	2.53	5.95	3.61	6.51	3.96	6.22	3.19
León	4.49	2.96	1.86	1.06	2.86	1.76	4.28	2.69	5.35	3.33	6.21	3.81	7.39	5.14
Lleida	4.79	3.29	1.98	1.15	3.25	2.21	4.73	3.26	6.03	4.29	6.81	4.54	7.60	5.37

$kWh \cdot m^{-2} \cdot día^{-1}$	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.
A Coruña	6.30	4.00	5.71	3.65	4.39	2.73	2.71	1.42	1.74	0.81	1.34	0.63
Albacete	7.96	5.92	6.91	4.84	5.51	3.90	3.75	2.41	2.64	1.65	2.11	1.26
Alicante	7.73	5.56	6.82	4.65	5.45	3.79	3.99	2.69	2.81	1.84	2.27	1.44
Almería	7.89	5.74	7.02	4.91	5.71	4.11	4.15	2.81	3.02	2.02	2.46	1.59
Ávila	7.72	5.77	6.66	4.75	5.17	3.60	3.37	2.08	2.29	1.33	1.81	1.01
Badajoz	8.06	6.36	7.12	5.41	5.61	4.17	3.79	2.51	2.63	1.65	1.98	1.12
Barcelona	7.33	5.25	6.12	3.90	4.78	3.09	3.33	2.05	2.31	1.43	1.91	1.20
Bilbao	5.49	3.20	4.87	2.69	4.08	2.46	2.72	1.52	1.70	0.86	1.38	0.74
Burgos	7.42	5.37	6.44	4.43	4.96	3.35	3.05	1.77	1.92	0.96	1.45	0.72
Cáceres	8.08	6.37	7.07	5.33	5.54	4.07	3.66	2.39	2.56	1.58	1.98	1.14
Cádiz	7.96	5.90	7.11	5.10	5.80	4.22	4.13	2.78	2.96	1.94	2.38	1.51
Castellón	7.48	5.31	6.38	4.14	5.03	3.36	3.63	2.36	2.55	1.67	2.08	1.35
Ceuta	7.61	5.28	6.72	4.45	5.38	3.61	3.69	2.24	2.68	1.61	2.15	1.22
Ciudad Real	8.09	6.18	7.13	5.20	5.62	4.05	3.80	2.47	2.61	1.61	2.01	1.14
Córdoba	8.12	6.23	7.19	5.28	5.70	4.17	3.88	2.56	2.79	1.80	2.23	1.39
Cuenca	7.85	5.82	6.83	4.76	5.30	3.66	3.45	2.13	2.38	1.46	1.90	1.14
Girona	7.03	4.86	5.93	3.75	4.71	3.04	3.25	1.99	2.27	1.40	1.86	1.17
Granada	8.07	5.98	7.18	5.13	5.73	4.17	4.05	2.72	2.92	1.93	2.37	1.53
Guadalajara	7.95	6.09	6.96	5.04	5.41	3.87	3.52	2.24	2.34	1.43	1.85	1.09
Huelva	8.07	6.26	7.20	5.39	5.78	4.31	4.04	2.73	2.92	1.92	2.28	1.42
Huesca	7.69	5.74	6.58	4.51	5.24	3.71	3.47	2.24	2.33	1.45	1.79	1.04
Jaén	8.12	6.11	7.18	5.15	5.69	4.07	3.95	2.57	2.82	1.81	2.29	1.41
Las Palmas	6.06	2.95	6.05	3.22	5.64	3.39	4.70	2.94	3.71	2.28	3.24	1.94
León	7.58	5.60	6.57	4.69	4.99	3.44	3.13	1.91	2.09	1.17	1.56	0.85
Lleida	7.72	5.77	6.61	4.51	5.29	3.78	3.55	2.30	2.29	1.39	1.64	0.88

Tabla 7: Radiación global y directa sobre superficie horizontal en las capitales de provincia españolas (continuación)

$kWh \cdot m^{-2} \cdot día^{-1}$	MEDIAS		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.
Logroño	4.22	2.66	1.77	0.93	2.66	1.51	4.07	2.48	4.98	2.99	5.85	3.51	6.80	4.51
Lugo	3.83	2.20	1.65	0.81	2.37	1.21	3.64	2.03	4.49	2.37	5.32	2.85	6.27	3.86
Madrid	4.88	3.39	2.27	1.44	3.25	2.13	4.65	3.08	5.75	3.80	6.60	4.30	7.74	5.65
Málaga	5.20	3.63	2.78	1.84	3.60	2.38	4.85	3.12	6.15	4.35	7.00	4.87	7.87	5.73
Melilla	5.09	3.45	2.86	1.91	3.70	2.52	4.82	3.15	6.32	4.57	6.76	4.54	7.29	4.99
Murcia	5.13	3.52	2.72	1.81	3.60	2.47	4.80	3.17	6.29	4.49	6.96	4.66	7.73	5.42
Ourense	4.11	2.54	1.74	0.90	2.56	1.41	3.82	2.25	4.72	2.67	5.69	3.29	6.80	4.53
Oviedo	3.57	1.95	1.77	0.98	2.43	1.29	3.60	1.97	4.46	2.40	4.99	2.60	5.34	2.92
Palencia	4.61	3.04	1.89	1.01	2.96	1.77	4.44	2.81	5.46	3.41	6.38	3.93	7.51	5.28
P. de Mallorca	4.77	3.11	2.32	1.36	3.13	1.91	4.46	2.77	5.86	3.94	6.68	4.25	7.51	5.17
Pamplona	4.04	2.44	1.62	0.79	2.49	1.38	3.80	2.22	4.58	2.56	5.66	3.26	6.62	4.20
Pontevedra	4.08	2.52	1.74	0.95	2.53	1.40	3.82	2.25	4.76	2.67	5.77	3.38	6.73	4.42
Salamanca	4.72	3.17	2.08	1.18	3.09	1.89	4.49	2.82	5.56	3.50	6.44	4.08	7.60	5.45
San Sebastián	3.55	2.01	1.53	0.78	2.22	1.19	3.49	1.97	4.39	2.48	5.18	2.90	5.62	3.26
S. C de Tenerife	5.40	3.38	3.47	2.00	4.22	2.33	5.04	2.63	6.11	3.93	6.59	4.12	7.22	4.47
Santander	3.66	2.07	1.60	0.82	2.34	1.23	3.60	2.02	4.60	2.61	5.33	2.97	5.80	3.39
Segovia	4.55	2.99	2.00	1.13	2.90	1.73	4.32	2.71	5.26	3.23	6.09	3.72	7.30	5.08
Sevilla	5.23	3.71	2.72	1.83	3.66	2.49	5.03	3.33	6.14	4.28	6.99	4.79	7.88	5.80
Soria	4.48	2.88	1.96	1.11	2.92	1.75	4.33	2.72	5.27	3.24	6.12	3.62	7.15	4.81
Tarragona	4.65	3.08	2.26	1.43	3.25	2.20	4.46	2.94	5.76	3.95	6.51	4.17	7.26	4.92
Teruel	4.73	3.13	2.31	1.41	3.27	2.12	4.56	2.96	5.63	3.67	6.39	3.97	7.27	4.98
Toledo	5.00	3.49	2.38	1.49	3.35	2.22	4.81	3.22	5.94	4.03	6.71	4.43	7.85	5.73
Valencia	4.92	3.41	2.52	1.69	3.40	2.35	4.68	3.18	6.07	4.36	6.78	4.54	7.48	5.26
Valladolid	4.66	3.10	1.92	1.04	3.01	1.81	4.47	2.82	5.53	3.50	6.48	4.10	7.55	5.36
Vitoria	3.80	2.21	1.56	0.76	2.32	1.20	3.58	2.03	4.46	2.47	5.40	3.02	6.11	3.74
Zamora	4.71	3.16	1.93	1.04	3.06	1.87	4.53	2.87	5.60	3.58	6.53	4.16	7.67	5.53
Zaragoza	4.78	3.30	2.05	1.22	3.21	2.15	4.66	3.17	5.82	3.99	6.75	4.54	7.56	5.42

$kWh \cdot m^{-2} \cdot día^{-1}$	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.	GLOB.	DIR.
Logroño	7.05	5.04	6.13	4.09	4.76	3.16	3.07	1.83	1.97	1.06	1.54	0.80
Lugo	6.33	4.01	5.71	3.64	4.35	2.71	2.71	1.43	1.79	0.84	1.40	0.66
Madrid	8.04	6.25	7.00	5.13	5.47	3.97	3.56	2.28	2.43	1.51	1.87	1.10
Málaga	7.97	5.89	7.05	4.97	5.76	4.20	4.07	2.77	2.92	1.93	2.36	1.50
Melilla	7.35	4.98	6.66	4.42	5.55	3.85	4.13	2.74	3.04	2.03	2.57	1.72
Murcia	7.89	5.67	6.87	4.67	5.51	3.83	3.99	2.65	2.88	1.91	2.35	1.54
Ourense	6.96	4.90	6.18	4.26	4.66	3.10	2.87	1.61	1.84	0.89	1.44	0.68
Oviedo	5.29	2.90	4.80	2.64	4.10	2.44	2.74	1.49	1.87	0.97	1.49	0.79
Palencia	7.72	5.77	6.74	4.87	5.19	3.64	3.29	2.01	2.14	1.17	1.61	0.84
P. de Mallorca	7.58	5.39	6.63	4.45	4.98	3.16	3.60	2.16	2.50	1.48	2.05	1.23
Pamplona	6.86	4.66	5.95	3.80	4.60	2.97	2.96	1.70	1.87	0.98	1.47	0.75
Pontevedra	6.76	4.67	6.05	4.11	4.64	3.05	2.90	1.67	1.88	0.98	1.44	0.74
Salamanca	7.82	5.96	6.84	5.05	5.27	3.71	3.43	2.14	2.28	1.28	1.78	0.96
San Sebastián	5.59	3.34	4.93	2.77	4.11	2.52	2.59	1.38	1.66	0.81	1.33	0.67
S. C de Tenerife	7.60	5.12	7.02	4.66	5.90	3.93	4.79	3.13	3.70	2.32	3.17	1.90
Santander	5.71	3.38	5.04	2.87	4.18	2.55	2.69	1.45	1.69	0.82	1.36	0.67
Segovia	7.70	5.74	6.67	4.73	5.15	3.59	3.29	2.01	2.16	1.22	1.72	0.96
Sevilla	8.10	6.24	7.20	5.33	5.78	4.28	4.02	2.71	2.92	1.94	2.33	1.48
Soria	7.48	5.43	6.43	4.34	4.98	3.36	3.23	1.94	2.16	1.23	1.72	0.97
Tarragona	7.44	5.36	6.14	3.88	4.87	3.18	3.42	2.12	2.41	1.51	1.98	1.27
Teruel	7.59	5.53	6.54	4.43	5.22	3.59	3.57	2.26	2.44	1.48	1.93	1.13
Toledo	8.09	6.29	7.08	5.24	5.57	4.08	3.72	2.43	2.55	1.59	1.95	1.12
Valencia	7.68	5.60	6.62	4.49	5.28	3.70	3.78	2.55	2.67	1.79	2.13	1.40
Valladolid	7.75	5.81	6.79	4.92	5.26	3.69	3.36	2.09	2.18	1.21	1.64	0.85
Vitoria	6.28	4.07	5.49	3.36	4.37	2.72	2.83	1.60	1.79	0.90	1.38	0.68
Zamora	7.80	5.91	6.85	5.05	5.24	3.68	3.39	2.11	2.21	1.22	1.67	0.86
Zaragoza	7.76	5.90	6.64	4.66	5.25	3.74	3.52	2.30	2.35	1.47	1.79	1.06

3. TEMPERATURA DEL AIRE

Según Erbs et al. (1983) la temperatura a lo largo de un día representativo del mes puede calcularse mediante la expresión

$$t(m, h) = t_m(m) + A(m) \sum_{k=1}^4 a_k \cdot \cos[k \cdot \tau(h) - b_k] \quad (1)$$

donde t es la temperatura horaria en °C, t_m es la media de las temperaturas medias diarias durante el mes. A es la amplitud de temperaturas

$$A(m) = t_{max}(m) - t_{min}(m) \quad (2)$$

donde t_{max} es la media mensual de las temperaturas máximas diarias y t_{min} es la media mensual de las temperaturas mínimas diarias. La variable τ representa a la hora h del día ($h = 12$ en el mediodía solar) para la que se desea calcular la temperatura¹

$$\tau(h) = \frac{2 \pi (h - 1)}{24} \quad (3)$$

Erbs et al. (1983) obtuvieron los siguientes coeficientes de ajuste mostrados en la Tabla 8 a partir de datos de temperatura en varias ciudades USA.

Tabla 8: Coeficientes para el cálculo de la temperatura horaria con el método de Erbs.

k	1	2	3	4
a_k	0,4632	0,0984	0,0168	0,0138
b_k	3,805	0,360	0,822	3,513

La Fig. 1 representa la función

$$\frac{t(h) - t_m}{t_{max} - t_{min}} = \sum_{k=1}^4 a_k \cdot \cos(k \cdot \tau(h) - b_k) \quad (4)$$

utilizando el juego de coeficientes propuesto por Erbs et al. (1983).

¹ A lo largo de este tema, y si no se indica explícitamente lo contrario, h representa la hora solar y no la legal en el lugar al que se refieren los datos. En muchos cálculos nos referiremos no a la hora temporal h sino al intervalo de tiempo que va desde $h-1$ hasta h , entonces escribiremos \bar{h} .

Fig. 1: Temperatura relativa horaria según el método de Erbs.

Observaciones

1) Debe tenerse cuidado al utilizar dichos coeficientes en ciertas localidades. Por ejemplo, uno no debería utilizar los coeficientes ajustados con datos climatológicos de ciudades del norte de Europa para estimar la temperatura en ciudades próximas al Mediterráneo. Cannistraro et al. (1995) partiendo de datos para 29 ciudades europeas obtuvieron los siguientes coeficientes:

k	1	2	3	4
a_k	0,3454	0,0732	0,0079	0,0057
b_k	3,727	0,432	1,337	3,453

En su artículo puede verse que la ecuación de ajuste produce buenos resultados con cualquiera de los juegos de coeficientes de ajuste.

2) Si no se dispone t_m y si se dispone de t_{min} y t_{max} hágase

$$t_m = \frac{t_{min} + t_{max}}{2} \quad (5)$$

3) Si solo se dispone de t_m pero se conoce índice de claridad mensual del cielo K_T hágase (Erbs et al., 1983)

$$A = 25,8 \cdot K_T - 5,21 \quad (6)$$

Ejemplo 1: Estimación de la temperatura horaria en Zaragoza (TemHorErbs.EES)

A partir de los datos de temperatura media mensual dados para Zaragoza (Tabla 1) estímanse la temperatura a lo largo de un día representativo para cada mes del año.

Solución: En la tabla siguiente se proporcionan los resultados obtenidos en °C.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0-1	4,4	6,0	8,1	10,2	14,2	18,1	21,1	21,1	17,7	12,9	7,9	5,3
1-2	4,0	5,5	7,5	9,6	13,6	17,4	20,3	20,4	17,1	12,4	7,5	4,9
2-3	3,7	5,0	7,0	9,1	13,0	16,8	19,7	19,8	16,5	11,9	7,1	4,6
3-4	3,3	4,6	6,5	8,6	12,5	16,3	19,1	19,2	16,0	11,4	6,7	4,3
4-5	3,0	4,2	6,0	8,1	12,0	15,7	18,5	18,7	15,5	11,0	6,3	4,0
5-6	2,8	4,0	5,7	7,9	11,8	15,4	18,2	18,4	15,3	10,8	6,1	3,8
6-7	3,0	4,1	5,9	8,1	12,0	15,7	18,5	18,7	15,5	11,0	6,3	4,0
7-8	3,6	4,9	6,9	9,0	13,0	16,7	19,6	19,7	16,5	11,8	7,0	4,6
8-9	4,7	6,3	8,5	10,6	14,6	18,6	21,5	21,6	18,1	13,3	8,2	5,6
9-10	6,1	8,0	10,5	12,6	16,7	20,8	24,0	23,9	20,2	15,1	9,7	6,8
10-11	7,5	9,7	12,4	14,5	18,8	23,0	26,4	26,2	22,3	16,9	11,2	8,1
11-12	8,6	11,2	14,1	16,2	20,6	24,9	28,4	28,1	24,1	18,4	12,4	9,1
12-13	9,5	12,2	15,3	17,4	21,9	26,3	29,9	29,5	25,4	19,6	13,3	9,9
13-14	10,1	13,0	16,2	18,3	22,8	27,3	31,0	30,6	26,3	20,4	14,0	10,5
14-15	10,5	13,4	16,8	18,8	23,4	27,9	31,7	31,2	26,9	20,9	14,4	10,8
15-16	10,5	13,5	16,9	18,9	23,5	28,0	31,8	31,3	27,0	20,9	14,4	10,9
16-17	10,2	13,1	16,3	18,4	22,9	27,5	31,1	30,7	26,4	20,5	14,1	10,5
17-18	9,4	12,2	15,3	17,3	21,8	26,2	29,8	29,5	25,3	19,5	13,3	9,9
18-19	8,4	10,9	13,8	15,9	20,3	24,6	28,1	27,8	23,8	18,2	12,2	9,0
19-20	7,4	9,7	12,4	14,5	18,8	23,0	26,3	26,1	22,3	16,9	11,1	8,0
20-21	6,6	8,6	11,2	13,3	17,5	21,6	24,8	24,7	21,0	15,7	10,2	7,3
21-22	5,9	7,8	10,2	12,3	16,5	20,5	23,7	23,6	20,0	14,9	9,5	6,7
22-23	5,4	7,1	9,4	11,6	15,7	19,7	22,7	22,7	19,2	14,2	8,9	6,2
23-24	4,9	6,5	8,7	10,9	14,9	18,9	21,9	21,9	18,4	13,5	8,4	5,7

4. GRADOS-DIA DE CALEFACCION y REFRIGERACION

La norma ISO 15927-6 (2009) propone las ecuaciones siguientes para calcular los grados-día mensuales GD a partir de los datos de temperatura media mensual t [°C] y su desviación típica σ [°C]

$$GDC(m, t_b) = \frac{N(m) \cdot [t_b - t_m(m)]}{1 - \exp\{-\sqrt{2\pi} \cdot [t_b - t_m(m)]/\sigma(m)\}} \quad (7)$$

$$GDF(m, t_b) = \frac{N(m) \cdot [t_m(m) - t_b]}{1 - \exp\{-\sqrt{2\pi} \cdot [t_m(m) - t_b]/\sigma(m)\}} \quad (8)$$

donde N es el número de días del mes y t_b [°C] es la temperatura base con relación a la cual se calculan los grados-día. En el límite cuando $t_b = t_m(m)$, el lado derecho de estas ecuaciones tiende a $N \cdot \sigma(m)/\sqrt{2\pi}$.

Otro método para calcular los grados-día mensuales de calefacción a partir de los de temperatura media mensual, pero que no requiere disponer de los datos de desviación típica, fue propuesto por Erbs et al. (1983)

$$GD(m, t_b) = \sigma(m) \cdot N(m)^{3/2} \left\{ \frac{hE(m, t_b)}{2} + \frac{\ln[\cosh(1,698 \cdot hE(m, t_b))] + 0,2041}{3,396} \right\} \quad (9)$$

donde hE se calcula como

$$hE(m, t_b) = \frac{t_b - t_m(m)}{\sigma(m) \cdot \sqrt{N(m)}} \quad (10)$$

En este caso la desviación típica de la temperatura mensual se aproxima como

$$\sigma(m) = 1,45 - 0,0290 t_a + 0,0664 \sigma_a \quad (11)$$

donde σ_a es la desviación típica de la temperatura media mensual a lo largo del año

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{m=1}^{12} [t_m(m) - t_a]^2}{11}} \quad (12)$$

y tomándose como t_a [°C] la media de las temperaturas medias mensuales

$$t_a = \sum_{m=1}^{12} \frac{t_m(m)}{12} \quad (13)$$

Para el caso de los grados-día de refrigeración podemos utilizar las mismas ecuaciones, pero hE se calculará ahora como

$$hE(m, t_b) = \frac{t_m(m) - t_b}{\sigma(m) \cdot \sqrt{N(m)}} \quad (14)$$

5. TEMPERATURA DEL TERRENO

Kusuda y Achenbach [1965] propusieron la siguiente ecuación para determinar la temperatura del terreno t [°C] no disturbado en función de la profundidad z [m]

$$t(n, z) = t_a - A_a \cdot \exp \left[-z \cdot \left(\frac{\pi}{365 \alpha} \right)^{0,5} \right] \cdot \cos \left\{ \frac{2 \pi}{365} \left[n - n_{min} - \frac{z}{2} \cdot \left(\frac{365}{\pi \cdot \alpha} \right)^{0,5} \right] \right\} \quad (15)$$

donde t_a [°C] es la temperatura media anual de la superficie (puede sustituirse por la del aire), A_a [K] es la amplitud de temperaturas a lo largo del año ($t_{min} = t_a - A_a$; $t_{max} = t_a + A_a$), n es el día del año en el que queremos determinar la temperatura, n_{min} es el día con menor temperatura superficial y α [m²/día] es la difusividad térmica del terreno. Debe anotarse, para evitar confusiones, que el argumento de la función trigonométrica se expresa en radianes.

La difusividad térmica puede calcularse como sigue (ASHRAE, 2016)

$$\alpha = \frac{86,4 k_s}{\rho_s [c_s + c_w (w/100)]} \quad (16)$$

donde k_s [W/(m K)] es la conductividad térmica del terreno seco, ρ_s [m³/kg] su densidad, y c_s [kJ/(kg K)] su calor específico; c_w [kJ/(kg K)] es el calor específico del agua líquida y w (% base seca) es la humedad del terreno.

El valor de α varía significativamente con la naturaleza del terreno. En el ejemplo 5 del Cap. 12 del 2016 ASHRAE Handbook se obtiene como resultado un valor de 0,019 m²/día. En el estudio de Kusuda y Achenbach (1965) se obtienen valores entre 0,018 y 0,094 m²/día para diferentes terrenos en USA. Hillel (2004) proporciona una gráfica con límites aproximados de 0,015 y 0,100 m²/día.

Florides y Kalogirou (2004) proporcionan la Tabla 9 mostrando valores típicos para la difusividad térmica según el tipo de material que constituye el terreno y la profundidad de penetración de los ciclos de temperatura diario y anual. Esta magnitud se define como la profundidad a la cual la amplitud de la onda de variación de temperatura se reduce al 1% de la amplitud en la superficie. Una conclusión evidente de los datos presentados en la Tabla 9 es que la humedad del terreno contribuye a aumentar significativamente la difusividad térmica y profundidad de penetración de los ciclos de temperatura.

Tabla 9: Difusividad térmica del terreno y profundidad de penetración de las ondas térmicas diaria y anual.

Tipo de terreno	Difusividad térmica [m ² /día]	Profundidad de penetración (1%)	
		Diaria [m]	Anual [m]
Roca	0,170	1,10	20,5
Arena - seco	0,009	0,30	4,5
Arena - húmedo	0,090	0,80	14,5
Arcilla - seco	0,017	0,40	6,5
Arcilla - húmedo	0,130	0,95	18,0

Ejemplo 2: Temperatura del terreno según su difusividad y la profundidad (TemTerKuAc.EES)

A modo de ejemplo se aplica la ecuación de Kusuda y Achenbach (1965) con las siguientes hipótesis:

1. La temperatura superficial es idéntica a la temperatura del aire. La temperatura media anual $t_a = 15^\circ\text{C}$ es la de Zaragoza (Tabla 1).
2. La amplitud de temperaturas es $A_a = 15$ K. Entonces $t_{min} = t_m - A_a = 0^\circ\text{C}$ (En Zaragoza $2,4^\circ\text{C}$, Tabla 1, Enero) y $t_{max} = t_a + A_a = 30^\circ\text{C}$ (En Zaragoza $31,5^\circ\text{C}$, Tabla 1, Julio).
3. El día con menor temperatura ambiente es el 30 de Enero; es decir, $n_{min} = 30$.

La figura anterior muestra la temperatura del terreno a lo largo del año y a distintas profundidades para una difusividad térmica $\alpha = 0,030$ m²/día. Como puede apreciarse a una profundidad $z = 5$ m, o mayor, la diferencia de temperatura con la media anual es menor que 1 K.

En la figura siguiente se muestra como varia la temperatura anual a una profundidad $z = 3$ m en terrenos con diferente difusividad térmica.

Los resultados se han obtenido con un modelo de cálculo programado con EES y contrastado con el programa de Nofzinger (2005) disponible en INTERNET:

<http://soilphysics.okstate.edu/software/SoilTemperature/VersionHistory.html>

6. TEMPERATURA DEL AGUA DE RED

La temperatura media mensual del agua de red t_r [°C] puede estimarse que sigue la del aire t_m [°C] según el modelo propuesto por Guadalajara (2016)

$$t_r(m) = \text{Max}\{C, A + B \cdot t_m(m)\} \quad (17)$$

Véase la Fig. 2 que lo ilustra. Tres constantes A , B y C deben ajustar la relación entre las temperaturas medias mensuales de aire y agua. La diferencia entre las temperaturas medias anuales de aire y agua es la constante A . Debido a la resistencia a la transferencia de calor del suelo en que van enterradas las tuberías de transporte y distribución, la variación de temperatura mensual del agua con respecto a la media anual queda atenuada frente a la del aire; es decir $B = b_1/b_2 < 1$. Finalmente, se aplica un límite mínimo de temperatura $C > 0^\circ\text{C}$ pues el agua debe ser suministrada en estado líquido. A partir de un análisis de los datos disponibles para ciudades en España, Guadalajara (2016) propone los siguientes valores para las tres constantes: $A = 10/3 \text{ K}$, $B = 2/3$ y $C = 4 \text{ }^\circ\text{C}$. La Fig. 3 compara los valores calculados y los aportados en la norma UNE 94.002 (2005) para los 12 meses en 12 ciudades españolas.

Fig. 2: Correlación entre las temperaturas del aire y agua de red.

Fig. 3: Validación de las constantes de ajuste para España.

A modo de ejemplo se calcula para Zaragoza la temperatura media mensual del agua de red con la Ec. 17 (fila 2), partiendo de los datos de temperatura media mensual del aire procedentes de la Tabla 1 (fila 1). Los resultados se comparan favorablemente con los datos de temperatura media mensual del agua de red anotados en la Tabla 1.

Fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	6,4	8,0	10,9	13,0	17,2	21,3	24,5	24,4	20,7	15,5	10,0	7,1
2	7,6	8,9	10,6	12,0	14,8	17,5	19,7	19,6	17,1	13,7	10,0	8,1
3	8	9	10	12	15	17	20	19	17	14	10	8

7. RADIACIÓN SOLAR

7.1 El Sol

El Sol es una esfera que contiene materia gaseosa a muy alta temperatura. La Fig. 4 muestra esquemáticamente las relaciones geométricas entre el Sol y la Tierra. La distancia indicada de $1,495 \cdot 10^{11}$ m (unidad astronómica) corresponde a la distancia media y varía ligeramente, hasta un 1,7% a lo largo del año. A dicha distancia el Sol observado desde la Tierra ocupa un ángulo de $32'$.

El Sol es, en efecto, un reactor nuclear de fusión donde, simplificando, los cuatro protones procedentes de sendos átomos de hidrogeno se combinan para formar el núcleo de un átomo de helio; la masa disminuye y se transforma en energía. En su interior la temperatura se estima entre $8 \cdot 10^6$ y $40 \cdot 10^6$ K y la densidad en $100 \cdot 10^3$ kg/m³. Como cuerpo radiante de energía el Sol tiene una temperatura efectiva de cuerpo negro de 5777 K. La radiación media emitida por el Sol es $3,8 \cdot 10^{20}$ MW, lo que supone 63 MW/m² de superficie externa. De esta radiación, emitida por igual en todas las direcciones, la Tierra recibe la pequeña porción de $1,7 \cdot 10^{11}$ MW. Según la IEA (Key World Energy Statistics 2018) el consumo de energía primaria de la humanidad en 2016 fue de $1,8 \cdot 10^7$ MW.

La constante solar G_{sc} es la energía solar radiante, por unidad de tiempo, interceptada por una unidad de superficie perpendicular a la radiación solar y situada a una distancia del Sol igual a la distancia media anual entre la Tierra y el Sol. Duffie y Beckman (2006) adoptan el siguiente valor

$$G_{sc} = 1367 \frac{W}{m^2} \quad (18)$$

Como la distancia entre la Tierra y el Sol varía a lo largo del año, también lo hace la radiación solar extraterrestre en un rango de $\pm 3\%$ (ver Fig. 5). Si n es el día del año (contando $n=1$ el 1 de Enero) la radiación solar extraterrestre el día n viene dada por (Duffie y Beckman, 2006)

$$G_{on}(n) = G_{sc} \cdot \left(1 + 0,033 \cos \frac{360 n}{365} \right) \quad (19)$$

Fig. 4. Relaciones geométricas Sol-Tierra y constante solar. Fuente: DB (Duffie y Beckman, 2006)

Fig. 5. Variación de la radiación solar extraterrestre a lo largo del año. Fuente: Kalogirou (2014)

7.2 Nomenclatura

- ϕ Latitud, posición angular respecto del ecuador (-90° a 90°). Norte: positivo.
- δ Declinación, posición angular del sol al mediodía (cuando el sol está sobre el meridiano local) con respecto al plano del ecuador ($-23,45^\circ$ a $23,45^\circ$). Norte: positivo.
- β Pendiente, ángulo formado entre el plano de la superficie en cuestión y la horizontal (0° a 180°).
- γ Angulo acimutal de la superficie, desviación de la proyección en un plano horizontal de la normal a la superficie con el meridiano local; es 0° hacia el Sur, negativo al Este y positivo al Oeste. (-180° a 180°).
- ω Angulo horario, desplazamiento angular del Sol desde el Este o el Oeste al meridiano local debido a la rotación de la Tierra sobre su eje a 15° por hora. Por la mañana es negativo, al mediodía solar es 0° y por la tarde positivo.
- θ Angulo de incidencia, ángulo formado por la radiación solar directa incidente en una superficie y la normal de dicha superficie.
- θ_z Angulo de incidencia correspondiente a la superficie horizontal (Altitud solar: $\alpha_s = 90^\circ - \theta_z$).
- γ_s Angulo acimutal solar, desviación de la proyección en un plano horizontal de la radiación solar con el meridiano local; es 0° hacia el Sur, negativo al Este y positivo al Oeste. (-180° a 180°).
- G Radiación instantánea (Irradiancia), W/m^2 .
- H Radiación diaria (Irradiación solar o insolación), $J/(día \cdot m^2)$.
- I Radiación horaria (Irradiación solar o insolación), $J/(h \cdot m^2)$.
- n Día del año (el 1 de Enero $n = 1$ el 31 de Diciembre $n = 365$)
- h Hora del día (al mediodía $h = 12$ a las cuatro y tres cuartos de la tarde $h = 16,75$)

La mayor parte de las ecuaciones utilizadas provienen del libro de Duffie y Beckman (2006). Otras fuentes que recopilan información sobre cálculos de radiación son: Hernández (2005), ASHRAE (2013) y Kalogirou (2014).

Salvo indicación de lo contrario todos los ángulos de este documento se expresarán en $^\circ$.

7.3 La posición del Sol en el cielo

La posición del Sol en el cielo cambia día a día y hora a hora. El Sol esta visible más horas y se encuentra en una posición más elevada al mediodía en los días de verano (Fig. 6). Los movimientos relativos entre Sol y Tierra son sistemáticos y por tanto predecibles. Una vez al año, la Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica cuyo periodo es de 365,25 días, a la par que rota sobre su eje cada 24 horas. La inclinación del eje de rotación con relación al plano de la elíptica, denominado eclíptica, es de $23,45^\circ$ (Fig. 7).

La distancia más alejada del Sol, a la que se denomina afelio, es de 152 097 525 km. La distancia más cercana al Sol, a la que se denomina perihelio, es de 147 097 984 km.

El ángulo de declinación es el ángulo formado por los rayos del Sol con el plano ecuatorial de la Tierra. Es también la latitud a la cual los rayos del Sol inciden perpendicularmente en la capa superior de la atmosfera al mediodía solar. El ángulo es positivo cuando el Sol está por encima del Ecuador. En la Fig. 8 se representa el mínimo y el máximo que corresponden a las fechas 21 de Diciembre y 21 de Junio, denominadas respectivamente, solsticio de invierno y solsticio de verano en el hemisferio norte. La declinación nula coincide en las fechas de 20 de Marzo y 22 de Septiembre, denominadas respectivamente, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

Fig. 6. Posición del Sol en el cielo en un lugar del hemisferio Norte. Fuente: Kalogirou

Fig. 7. Movimiento de la Tierra alrededor del Sol a lo largo del año. Fuente: Kalogirou

Fig. 8. Declinación solar en los solsticios y equinoccios. Fuente: Kalogirou

Fig. 9. Ángulo de declinación solar a lo largo del año. Fuente: Kalogirou

La declinación solar varía a lo largo del año (Fig. 9) y se calcula con la ecuación de Cooper (1969)

$$\delta(n) = 23,45 \cdot \sin\left((284 + n) \frac{360}{365}\right) \quad (20)$$

La ecuación anterior es suficientemente precisa para la mayor parte de los cálculos en Ingeniería. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA) propone la siguiente [fórmula](#)

$$\delta(n, h) = \frac{180}{\pi} (0,006918 - 0,399912 \cdot \cos B + 0,070257 \cdot \sin B - 0,006758 \cdot \cos 2B + 0,000907 \cdot \sin 2B - 0,002697 \cdot \cos 3B + 0,001480 \cdot \sin 3B) \quad (21)$$

donde n es el número de día, h es la hora solar y B es la fracción de año transcurrida, expresada en $^{\circ}$

$$B = \frac{360}{365} \left(n - 1 + \frac{h - 12}{24} \right) \quad (22)$$

Aunque la declinación solar varía muy ligeramente a lo largo del día, en este documento, y salvo que se diga lo contrario, emplearemos la ecuación de Cooper. El ángulo horario ω convierte la hora solar local en el número de grados que el Sol se mueve a través del cielo. Por definición, el ángulo horario es 0° al mediodía solar. Por la mañana el ángulo horario es negativo y por la tarde el ángulo horario es positivo. Dado que la Tierra da un giro completo cada 24 horas, cada hora corresponde a un movimiento angular del sol en el cielo de 15° ($360^{\circ}/24$). El ángulo horario correspondiente al tiempo h resulta

$$\omega(h) = 15^{\circ} \cdot (h - 12) \quad (23)$$

La posición del sol en el cielo en un lugar determinado por su latitud ϕ y en un determinado tiempo ω queda definida por el ángulo de altitud solar α_s (altitud solar) y el ángulo acimutal solar γ_s (acimut solar). Véase la Fig. 10.

Fig. 10. Ángulos de posición del Sol y de un colector solar respecto al plano horizontal. Fuente: DB

El ángulo cenital solar θ_z y, su complementario, el ángulo de altitud solar, quedan determinados por las ecuaciones siguientes

$$\theta_z(n, h) = \cos^{-1}[\cos \phi \cdot \cos \delta(n) \cdot \cos \omega(h) + \sin \phi \cdot \sin \delta(n)] \quad (24)$$

$$\alpha_s(n, h) = 90^\circ - \theta_z(n, h) \quad (25)$$

El ángulo acimutal solar viene dado por

$$\gamma_s(n, h) = \text{sign } \omega(h) \left| \cos^{-1} \left[\frac{\sin \phi \cdot \cos \theta_z(n, h) - \sin \delta(n)}{\cos \phi \cdot \sin \theta_z(n, h)} \right] \right| \quad (26)$$

Como vemos es positivo a partir del mediodía solar hasta la medianoche y negativo el resto del día.

El Sol se pone cuando $\theta_z = 90^\circ$. Por tanto, el ángulo horario correspondiente es

$$\omega_p(n) = \cos^{-1}[-\tan \phi \cdot \tan \delta(n)] \quad (27)$$

La hora solar correspondiente a la puesta del Sol es

$$h_p(n) = 12 + \omega_p(n)/15^\circ \quad (28)$$

Por simetría, el ángulo horario y hora solar correspondientes a la salida del Sol son, respectivamente, $-\omega_p(n)$ y $12 - \omega_p(n)/15^\circ$. Las horas de sol a lo largo del día son $2 \cdot \omega_p(n)/15^\circ$.

En la Fig. 11 se presenta un diagrama mostrando la trayectoria del sol en el cielo (altura y acimut) a lo largo de distintos días significativos para Zaragoza (Latitud $\phi = 41,67^\circ$) obtenido a través de la página web <http://solar.dat.uoregon.edu/SunChartProgram.html> del *Solar Radiation Monitoring Laboratory* de la Universidad de Oregon. Observar que el ángulo acimutal solar en dicha figura está desplazado con relación a lo aquí explicado, siendo 180° en vez de 0° en el mediodía solar.

Fig. 11. Posición del Sol en el cielo a lo largo del año en la ciudad de Zaragoza (Latitud $\phi = 41,67^\circ$).

7.4 Hora oficial y hora solar

En tanto que los “políticos” no han conseguido que el Sol les obedezca, la mayoría de los datos y cálculos solares requieren la hora solar h , mientras que nuestros relojes indican la hora oficial h_o que es la que rige para otros datos involucrados en los análisis energéticos (consumos energéticos, encendido y apagado del alumbrado público, horarios laborales y comerciales, precios de la electricidad, etc.).

La hora oficial correspondiente a una hora solar h dada se calcula a partir de

$$h_o = h + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH - \Delta h \quad (29)$$

donde L_r es la longitud del meridiano correspondiente al huso solar oficial y L_l la longitud del meridiano local, expresadas en $^\circ$. En dicha fórmula la longitud de los meridianos se supone positiva al este del meridiano de Greenwich, donde por convenio $L = 0^\circ$. AH es el adelanto horario, si lo hay, para ahorrar energía.

La última corrección Δh es necesaria debido a que el Sol se adelanta y retrasa respecto a la hora solar media y se calcula con la denominada ecuación del tiempo. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA) propone la siguiente [fórmula](#)

$$\Delta h = 3,82 \cdot (0,000075 + 0,001868 \cos B - 0,032077 \sin B - 0,014615 \cos 2B - 0,040849 \sin 2B) \quad (30)$$

donde B se calcula como se indicó en la fórmula de cálculo de la declinación solar (Ec. 22).

Como puede verse en la Fig. 12, aunque el meridiano de Greenwich pasa por España, más en concreto cerca de Caspe (provincia de Zaragoza), desde 1940 España emplea el horario central europeo (GMT+1), el mismo que Alemania, Francia e Italia; y no el occidental, como Portugal y Reino Unido. Le corresponde por tanto una longitud de referencia $L_r = 15^\circ$. El adelanto horario $AH = 1 h$ (establecido, según afirman los “políticos”, para ahorrar energía) empieza el último domingo de Marzo y acaba el último domingo de Octubre y viene regulado por la Directiva 2000/84/CE.

Fig. 12. Meridiano de Greenwich y husos horarios oficiales en Europa

Ejemplo 3: Altitud, Orto, Cenit, Ocaso y Horas de Sol en Zaragoza

- Calcular la máxima altitud del Sol y la mínima altitud del Sol a las 12 h a lo largo del año
- Calcular la hora oficial del Orto, Cenit y Ocaso el día del solsticio de verano
- Calcular la hora oficial del Orto, Cenit y Ocaso el día del solsticio de invierno

Como latitud y longitud de la ciudad de Zaragoza tomaremos los valores: $\phi = 41,66^\circ$ y $L_l = -0,88^\circ$.

La mayor altitud solar ocurre en el solsticio de verano (21 de Junio, $n = 172$) al mediodía solar ($h = 12$). La fórmula de la declinación (Ec. 20) nos confirma que la declinación para n es la máxima $\delta = 23,45^\circ$. Las fórmulas de los ángulos cenital (Ec. 24), altitud solar (Ec. 25) y acimutal (Ec. 26) con $\phi = 41,66^\circ$, $\delta = 23,45^\circ$ y $\omega = 0$ proporcionan los resultados siguientes: $\theta_z = 18,21^\circ$, $\alpha_s = 71,79^\circ$ y $\gamma_s = 0,00^\circ$.

La menor altitud solar en el mediodía solar ($h = 12$) ocurre en el solsticio de invierno (día 21 de Diciembre, $n = 355$). La fórmula de la declinación nos confirma que la declinación para n es la mínima $\delta = -23,45^\circ$. Las fórmulas de los ángulos cenital y acimutal con $\phi = 41,66^\circ$, $\delta = -23,45^\circ$ y $\omega = 0$ proporcionan los resultados siguientes: $\theta_z = 65,11^\circ$, $\alpha_s = 24,89^\circ$ y $\gamma_s = 0,00^\circ$.

El día del solsticio de verano (día 21 de Junio, $n = 172$) el Sol se pone con un ángulo solar (Ec. 27) $\omega_p = 112,70^\circ$ que corresponde (Ec. 28) a la hora solar $h_p = 19,51$; sale a las $h_s = 4,49$ hora solar con un ángulo solar $\omega_s = -112,70^\circ$. La duración del día (horas en que el Sol sería visible con cielo despejado y horizonte plano) es de 15,03 h.

El día del solsticio de invierno (día 21 de Diciembre, $n = 355$) el Sol se pone a las $h_p = 16,49$ hora solar con un ángulo solar $\omega_p = 67,30^\circ$; sale a las $h_s = 7,51$ hora solar con un ángulo solar $\omega_s = -67,30^\circ$. La duración del día (horas en que el Sol sería visible con cielo despejado y horizonte plano) es de 8,97 h.

Conociendo la hora solar podemos calcular la hora oficial que viene dada por la Ec. 29

$$h_o = h + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH - \Delta h$$

La longitud de Zaragoza es $0,88^\circ$ W, es decir $L_l = -0,88^\circ$. El huso horario de la España peninsular es $+1$ lo que corresponde a $L_r = 15^\circ$. Por tanto, la corrección por la desviación de longitud con respecto al meridiano de referencia es de $1,06$ h.

En verano se adelanta el reloj una hora $AH = 1$ h. La ecuación del tiempo (Ec. 30) para $n = 172$ da $\Delta h_s = -0,022$ h. Por tanto

$$h_{o,s} = h_s + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH - \Delta h = 4,49 + 1,06 + 1 + 0,022 = 6,57 \text{ (6h34m)}$$

$$h_{o,c} = h_c + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH - \Delta h = 12 + 1,06 + 1 + 0,022 = 14,08 \text{ (14h05m)}$$

$$h_{o,p} = h_p + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH - \Delta h = 19,51 + 1,06 + 1 + 0,022 = 21,59 \text{ (21h35m)}$$

La ecuación del tiempo para $n = 355$ da $\Delta h_s = 0,036$ h. En invierno no hay adelanto horario. Por tanto, aplicando la Ec. 29 se obtiene

$$h_{o,s} = h_s + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH + \Delta h = 7,51 + 1,06 + 0 - 0,036 = 8,54 \text{ (8h32m)}$$

$$h_{o,c} = h_c + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH + \Delta h = 12 + 1,06 + 0 - 0,036 = 13,02 \text{ (13h01m)}$$

$$h_{o,p} = h_p + \frac{L_r - L_l}{15^\circ} + AH + \Delta h = 16,49 + 1,06 + 0 - 0,036 = 17,51 \text{ (17h31m)}$$

7.5 Angulo de incidencia

Nos preguntamos ahora sobre los ángulos de incidencia de la radiación solar directa con una superficie plana. Se entiende como tal al ángulo formado por la trayectoria del rayo solar y la normal a dicha superficie. Véase la Fig. 13. Cuanto menor sea el ángulo, mayor será la radiación solar directa que incida sobre la superficie de captación. En un colector solar, sobre todo en los de concentración, resultara deseable que la superficie siga la trayectoria del Sol para captar una mayor cantidad de radiación solar.

Fig. 13: Angulo de incidencia Sol-Superficie de captación

Para una superficie plana situada en un punto de la Tierra de latitud ϕ con un ángulo de inclinación sobre la horizontal β y un ángulo acimutal γ , el ángulo de incidencia de la radiación solar viene dado por la ecuación

$$\begin{aligned} \theta(n, h) = \cos^{-1} [& \sin \phi \cdot \sin \delta(n) \cdot \cos \beta - \cos \phi \cdot \sin \delta(n) \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma \\ & + \cos \phi \cdot \cos \delta(n) \cdot \cos \omega(h) \cdot \cos \beta \\ & + \sin \phi \cdot \cos \delta(n) \cdot \cos \omega(h) \cdot \sin \beta \cdot \cos \gamma \\ & + \cos \delta(n) \cdot \sin \omega(h) \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma] \end{aligned} \quad (31)$$

De hecho, el ángulo cenital solar del que hemos tratado en el apartado anterior (Ec. 24) no es sino el ángulo de incidencia correspondiente a la superficie horizontal y la ecuación propuesta para su cálculo se deduce de esta, más general, por simple sustitución de $\beta = 0^\circ$ y $\gamma = 0^\circ$. A su vez, utilizando el ángulo cenital solar θ_z la ecuación anterior se simplifica a

$$\theta(n, h) = \cos^{-1}[\cos \theta_z(n, h) \cdot \cos \beta + \sin \theta_z(n, h) \cdot \sin \beta \cdot \cos(\gamma_s(n, h) - \gamma)] \quad (32)$$

Existen numerosos casos de interés en que las ecuaciones anteriores se simplifican

- Para una superficie horizontal $\beta = 0^\circ$ y, como es lógico, resulta $\theta(n, h) = \theta_z(n, h)$
- Para una superficie vertical $\beta = 90^\circ$: $\theta(n, h) = \cos^{-1}[\sin \theta_z(n, h) \cdot \cos(\gamma_s(n, h) - \gamma)]$

En particular para colectores solares tenemos distintas posibilidades de seguimiento solar que resulta interesante analizar:

- Colector solar que ocupa una posición fija sin seguimiento solar

$$\theta(n, h) = \cos^{-1}[\cos \theta_z(n, h) \cdot \cos \beta + \sin \theta_z(n, h) \cdot \sin \beta \cdot \cos(\gamma_s(n, h) - \gamma)] \quad (33)$$

- Colector solar que gira sobre un eje horizontal este-oeste y se inclina cada día de modo que la radiación solar directa incida perpendicularmente a la superficie de captación al mediodía

$$\theta(n, h) = \cos^{-1}[\sin^2 \delta(n) + \cos^2 \delta(n) \cdot \cos \omega(n, h)] \quad (34)$$

En este caso cuando $h = 12$ y $\omega = 0^\circ$ la inclinación de la superficie debe ser

$$\beta(n) = |\phi - \delta(n)| \quad (35)$$

El ángulo acimutal de la superficie γ debe ser 0° o 180° dependiendo de la latitud del lugar y la declinación solar

$$\gamma(n) = 0^\circ \text{ si } \phi - \delta(n) > 0^\circ \quad \text{y} \quad \gamma(n) = 180^\circ \text{ si } \phi - \delta(n) \leq 0^\circ \quad (36)$$

La latitud de Zaragoza es $\phi = 41,65^\circ$ y la declinación solar δ varia a lo largo del año entre $-23,45^\circ$ y $23,45^\circ$. Por tanto, la orientación de la superficie debe mantenerse siempre hacia el Sur ($\gamma = 0^\circ$). Para un lugar de latitud inferior a $23,45^\circ$, la superficie debería orientarse al Norte algún periodo de tiempo durante el verano.

- Colector solar que gira sobre un eje horizontal este-oeste y se inclina continuamente para minimizar el ángulo de incidencia

$$\theta(n, h) = \cos^{-1} \sqrt{1 - \cos^2 \delta(n) \cdot \sin^2 \omega(n, h)} \quad (37)$$

En este caso la pendiente de la superficie es

$$\beta(n, h) = \tan^{-1}[\tan \theta_z(n, h) \cdot |\cos \gamma_s(n, h)|] \quad (38)$$

El ángulo acimutal de la superficie γ debe ser 0° o 180° dependiendo del ángulo acimutal solar

$$\gamma(n, h) = 0^\circ \text{ si } |\gamma_s(n, h)| < 90^\circ \quad \text{y} \quad \gamma(n, h) = 180^\circ \text{ si } |\gamma_s(n, h)| \geq 90^\circ \quad (39)$$

- Colector solar que gira sobre un eje horizontal norte-sur y se inclina continuamente para minimizar el ángulo de incidencia

$$\theta(n, h) = \cos^{-1} \sqrt{\cos^2 \theta_z(n, h) + \cos^2 \delta(n) \cdot \sin^2 \omega(n, h)} \quad (40)$$

En este caso la pendiente de la superficie es

$$\beta(n, h) = \tan^{-1}[\tan \theta_z(n, h) \cdot |\cos(\gamma - \gamma_s(n, h))|] \quad (41)$$

El ángulo acimutal de la superficie γ es 90° o -90° según sea el signo del ángulo acimutal solar

$$\gamma(n, h) = 90^\circ \text{ si } \gamma_s(n, h) > 0^\circ \quad \text{y} \quad \gamma(n, h) = -90^\circ \text{ si } \gamma_s(n, h) \leq 0^\circ \quad (42)$$

- Colector solar que gira sobre dos ejes y realiza un seguimiento solar perfecto

$$\theta(n, h) = 0^\circ \quad (43)$$

En este caso la pendiente de la superficie es igual al ángulo cenital solar

$$\beta(n, h) = \theta_z(n, h) \quad (44)$$

y el ángulo acimutal de la superficie es igual al ángulo acimutal solar

$$\gamma(n, h) = \gamma_s(n, h) \quad (45)$$

7.6 Radiación solar directa

Observando la Fig. 14 vemos que aparecen tres símbolos que expresan radiación directa instantánea cuyo significado pasamos a concretar.

Fig. 14: Radiación solar directa sobre superficie normal G_{bn} , horizontal G_b e inclinada G_{bt} . Fuente: DB

El primero G_{bn} [W/m^2] corresponde a la radiación solar directa recibida por una superficie (teórica) perpendicular a los rayos solares. Como dicha radiación va disminuyendo conforme la radiación solar atraviesa la atmósfera terrestre, normalmente los datos para G_{bn} se refieren a la superficie teórica que se apoya en uno de sus lados sobre la superficie terrestre. De hecho, corresponde a la radiación solar directa que recibiría un colector solar plano que, apoyado en un dispositivo que permitiera girarlo libremente sobre dos ejes perpendiculares, realizara un seguimiento solar perfecto. El segundo G_b [W/m^2] corresponde a la radiación solar directa sobre una superficie horizontal apoyada en el terreno. El tercero G_{bt} [W/m^2] corresponde al caso general en que una superficie plana está orientada según un ángulo acimutal γ e inclinada un ángulo β . La relación entre las tres viene dada por los respectivos ángulos de incidencia

$$G_{bn} = \frac{G_b}{\cos \theta_z} = \frac{G_{bt}}{\cos \theta} \quad (46)$$

Se define el factor geométrico R_b para relacionar la radiación solar directa de un colector plano inclinado con la que recibiría si estuviera apoyado sobre terreno horizontal. Su valor es el cociente de sus respectivos ángulos de incidencia

$$R_b \stackrel{\text{def}}{=} \frac{G_{bt}}{G_b} = \frac{G_{bn} \cdot \cos \theta}{G_{bn} \cdot \cos \theta_z} = \frac{\cos \theta}{\cos \theta_z} \quad (47)$$

La medida local de la radiación solar directa normal con un Pirheliómetro junto con las ecuaciones anteriores permite determinar la radiación solar directa sobre otras superficies.

8. ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR EN DIAS DE CIELO CLARO

Para el cálculo de las cargas de diseño en instalaciones de climatización resulta imprescindible conocer la radiación solar directa sobre los distintos cerramientos de los edificios y en particular sobre ventanas y lucernarios.

Aquí vamos a explicar el método propuesto en ASHRAE (2013) que emplea el concepto de masa de aire relativa m . Esta se define como la ratio entre la masa de atmosfera terrestre que atraviesa la radiación solar directa y la que atravesaría si el Sol se situara directamente sobre nuestras cabezas. Duffie y Beckman (2006) explican que la masa de aire al nivel del mar es 1 cuando $\theta_z = 0^\circ$ ($\alpha_s = 90^\circ$), 2 cuando $\theta_z = 60^\circ$ ($\alpha_s = 30^\circ$) y se aproxima a $1/\cos \theta_z = 1/\sin \alpha_s$ para valores de θ_z comprendidos entre 0° y 70° (valores de α_s entre 20° y 90°).

En un momento dado la masa de aire m a nivel de mar es únicamente función de la altitud solar α_s y puede estimarse de forma más precisa con la ecuación propuesta por Kasten and Young (1989)

$$m(n, h) = \frac{1}{\sin \alpha_s(n, h) + 0,50572 \cdot [6,07995 + \alpha_s(n, h)]^{-1,6364}} \quad (48)$$

donde α_s se expresa en $^\circ$.

La radiación solar directa normal en un día con cielo claro se puede estimar según ASHRAE (2013) a partir de la siguiente ecuación

$$G_{bn}(n, h) = G_{on}(n) \cdot \exp[-\tau_b(n) \cdot m(n, h)^{ab(n)}] \quad (49)$$

que se combina con otra que proporciona la radiación difusa sobre superficie horizontal

$$G_d(n, h) = G_{on}(n) \cdot \exp[-\tau_d(n) \cdot m(n, h)^{ad(n)}] \quad (50)$$

Los símbolos τ_b y τ_d representan factores de turbidez del cielo y son propios de cada localidad. ASHRAE (2013) proporciona los valores correspondientes a los días 21 de cada mes para numerosas localidades. En la Tabla 10 se muestran los valores proporcionados para el Aeropuerto de Zaragoza.

Tabla 10: Factores de turbidez e irradiancia solar para cielo despejado en Zaragoza. Fuente: ASHRAE

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
τ_b	0,355	0,364	0,388	0,395	0,413	0,429	0,414	0,423	0,405	0,372	0,358	0,356
τ_d	2,458	2,385	2,281	2,231	2,165	2,115	2,195	2,201	2,292	2,411	2,476	2,472
$G_{bn}(n, 12)$	784	835	854	874	864	847	857	836	825	814	774	749
$G_d(n, 12)$	78	96	119	134	147	155	142	137	117	93	76	72

Los exponentes que afectan a la masa de aire se correlacionan con los factores de turbidez a partir de las siguientes relaciones empíricas

$$ab(n) = 1,454 - 0,406 \tau_b(n) - 0,268 \tau_d(n) + 0,021 \tau_b(n) \tau_d(n) \quad (51)$$

$$ad(n) = 0,507 + 0,205 \tau_b(n) - 0,080 \tau_d(n) - 0,190 \tau_b(n) \tau_d(n) \quad (52)$$

En la Tabla 10 se presentan los valores para cielo claro en W/m^2 proporcionados por ASHRAE correspondientes al mediodía solar en los días respectivos.

Este modelo no debe emplearse para estimar valores medios de radiación solar pues es solo válido para días con cielo claro.

9. ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR EN DIAS NORMALES

Se presenta aquí un procedimiento de cálculo de la radiación incidente sobre superficies planas no afectadas por sombras en cualquier localidad geográfica. Un ejemplo directo de aplicación sería un panel solar.

El mínimo requerimiento de datos para aplicarlo a una localidad, aparte de los meramente geográficos, será la radiación diaria media para cada mes del año sobre superficie horizontal.

Algunos cálculos de radiación solar utilizan un día representativo para cada mes del año. La Tabla 11 indica el día del mes recomendado por Klein (1977).

Tabla 11: Día representativo del mes a efectos de los cálculos de radiación solar.

Mes	Días	n para el día i del mes	Día representativo del mes		
			Día del mes, ir	Día del año, n	Declinación, δ
Enero	31	i	17	17	-20,9
Febrero	28	$31+i$	16	47	-13,0
Marzo	31	$59+i$	16	75	-2,4
Abril	30	$90+i$	15	105	9,4
Mayo	31	$120+i$	15	135	18,8
Junio	30	$151+i$	11	162	23,1
Julio	31	$181+i$	17	198	21,2
Agosto	31	$212+i$	16	228	13,5
Septiembre	30	$243+i$	15	258	2,2
Octubre	31	$273+i$	15	288	-9,6
Noviembre	30	$304+i$	14	318	-18,9
Diciembre	31	$334+i$	10	344	-23,0

Lorenzo (1994) recomienda valores ligeramente diferentes para ir (17, 15, 16, 15, 15, 10, 17, 16, 16, 16, 15, 11). ASHRAE (2013) propone un valor de $ir = 21$ para todos los meses.

9.1 Radiación extraterrestre

La radiación solar extraterrestre incidente sobre un plano horizontal fuera de la atmósfera terrestre, en W/m^2 , puede calcularse como

$$G_o(n, h) = G_{on}(n) \cdot \cos \theta_z(n, h) \quad (53)$$

Integrando G_o entre los ángulos horarios correspondientes a la salida y puesta del sol, $-\omega_s$ y ω_s respectivamente, tendremos la radiación extraterrestre diaria, en $J/(m^2 \cdot \text{día})$, sobre una superficie horizontal

$$H_o(n) = \frac{24 \cdot 3600 \cdot G_{on}(n)}{\pi} \left[\cos \phi \cdot \cos \delta(n) \cdot \sin \omega_s(n) + \frac{\pi \cdot \omega_s(n)}{180} \sin \phi \cdot \sin \delta(n) \right] \quad (54)$$

Del mismo modo, podemos calcular la radiación extraterrestre horizontal durante una hora. Calcularemos primero los ángulos solares ω_1 y ω_2 correspondientes al principio y al final de la hora, respectivamente. Luego por integración de G_o resulta en $J/(m^2 \cdot h)$

$$I_o(n, \bar{h}) = \frac{12 \cdot 3600 \cdot G_{on}(n)}{\pi} \left[\cos \phi \cdot \cos \delta(n) \cdot (\sin \omega_2 - \sin \omega_1) + \frac{\pi \cdot (\omega_2 - \omega_1)}{180} \sin \phi \cdot \sin \delta(n) \right] \quad (55)$$

La ecuación anterior puede utilizarse para calcular la radiación extraterrestre horizontal, en J/m^2 , para un intervalo de tiempo distinto de una hora y determinado por los valores ω_1 y ω_2 .

Ejemplo 4: Radiación extraterrestre en Zaragoza

En la tabla siguiente se proporcionan los resultados obtenidos para la radiación extraterrestre horaria I_o (kW/m²) y para la radiación diaria H_o (MJ/(m² día)).

I_o	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	0,23	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6-7	0,00	0,00	0,10	0,28	0,41	0,46	0,44	0,33	0,17	0,02	0,00	0,00
7-8	0,05	0,18	0,35	0,53	0,65	0,69	0,67	0,58	0,42	0,24	0,08	0,03
8-9	0,26	0,41	0,59	0,75	0,86	0,90	0,88	0,80	0,65	0,46	0,30	0,22
9-10	0,44	0,60	0,78	0,94	1,03	1,07	1,05	0,97	0,84	0,65	0,48	0,40
10-11	0,57	0,73	0,91	1,07	1,16	1,18	1,17	1,10	0,97	0,78	0,61	0,53
11-12	0,64	0,80	0,98	1,14	1,22	1,25	1,23	1,17	1,04	0,85	0,68	0,59
H_o	14,2	19,6	26,7	34,2	39,6	41,8	40,6	36,2	29,4	21,7	15,5	12,8

Compárense los resultados de la radiación diaria extraterrestre con las medias mensuales para radiación sobre superficie horizontal proporcionados en la Tabla 1.

H	6,4	9,8	13,8	17,4	21,5	23,8	25,3	22,5	16,5	11,6	7,5	5,7
-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

9.2 Radiación sobre superficie horizontal

Estimación de la componente difusa de la radiación total diaria (media mensual)

Si se conoce la radiación solar diaria media mensual H en una localidad puede estimarse la fracción correspondiente a la componente difusa H_d utilizando el método de Erbs et al. (1982). Primero se calcula el índice de claridad del cielo

$$K_T(n) \equiv H(n)/H_o(n) \quad (56)$$

Luego

$$\text{Si } \omega_s(n) \leq 81,4^\circ \quad \frac{H_d(n)}{H(n)} = 1,391 - 3,560 K_T(n) + 4,189 K_T(n)^2 - 2,137 K_T(n)^3 \quad (57a)$$

$$\text{Si } \omega_s(n) > 81,4^\circ \quad \frac{H_d(n)}{H(n)} = 1,311 - 3,022 K_T(n) + 3,427 K_T(n)^2 - 1,821 K_T(n)^3 \quad (57b)$$

Estimación de la radiación total horaria a partir de la radiación total diaria (media mensual)

Si se conoce la radiación solar diaria media mensual H en una localidad puede estimarse la fracción correspondiente a una de las horas del día $r_t \equiv I/H$ con el método de Collares-Pereira y Rabl (1979)

$$r_t(n, \bar{h}) = \frac{\pi}{24} [a(n) + b(n) \cdot \cos \omega(n, \bar{h})] \frac{\cos \omega(n, \bar{h}) - \cos \omega_s(n)}{\sin \omega_s(n) - \frac{\pi \cdot \omega_s(n)}{180} \cos \omega_s(n)} \quad (58)$$

$$a(n) = 0,4090 + 0,5016 \sin[\omega_s(n) - 60] \quad (59)$$

$$b(n) = 0,6609 - 0,4767 \sin[\omega_s(n) - 60] \quad (60)$$

En estas ecuaciones ω es el ángulo horario correspondiente a la mitad de la hora en cuestión y ω_s corresponde a la puesta del sol en el día en cuestión. El valor de r_t determina la radiación horaria

$$I(n, \bar{h}) = r_t(n, \bar{h}) \cdot H(n) \quad (61)$$

Un procedimiento similar fue propuesto por Liu y Jordan (1960) para la radiación difusa. Sea H_d la componente difusa de la radiación solar diaria media mensual sobre una localidad. Entonces, la fracción correspondiente a cada una de las horas del día $r_d \equiv I_d/H_d$ se aproxima por

$$r_d(n, \bar{h}) = \frac{\pi}{24} \frac{\cos \omega(n, \bar{h}) - \cos \omega_s(n)}{\sin \omega_s(n) - \frac{\pi \cdot \omega_s(n)}{180} \cos \omega_s(n)} \quad (62)$$

Calculadas la radiación total horaria I y su componente difusa I_d

$$I_d(n, \bar{h}) = r_d(n, \bar{h}) \cdot H_d(n) \quad (63)$$

obtendremos la componente directa

$$I_b(n, \bar{h}) = I(n, \bar{h}) - I_d(n, \bar{h}) \quad (64)$$

Ejemplo 5: Radiación global horaria sobre superficie horizontal en Zaragoza

En la tabla siguiente se proporcionan los resultados obtenidos para la radiación total horaria I [kW/m²] y para la radiación total diaria calculada como suma H_Σ [MJ/(m²·día)].

I	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6-7	0,00	0,00	0,03	0,11	0,18	0,22	0,23	0,16	0,07	0,00	0,00	0,00
7-8	0,01	0,07	0,15	0,23	0,32	0,36	0,38	0,31	0,20	0,10	0,03	0,00
8-9	0,10	0,18	0,28	0,36	0,45	0,50	0,53	0,47	0,34	0,22	0,13	0,08
9-10	0,19	0,29	0,40	0,48	0,58	0,63	0,67	0,62	0,47	0,34	0,23	0,17
10-11	0,27	0,38	0,50	0,58	0,67	0,72	0,78	0,73	0,57	0,44	0,31	0,24
11-12	0,31	0,43	0,55	0,63	0,72	0,77	0,83	0,79	0,63	0,49	0,35	0,28
H_Σ	6,4	9,7	13,7	17,3	21,5	23,8	25,3	22,4	16,4	11,5	7,5	5,6

Véase como el reparto por horas de la radiación total diaria no produce un error significativo al recalcular el valor de partida que se muestra a continuación.

H	6,4	9,8	13,8	17,4	21,5	23,8	25,3	22,5	16,5	11,6	7,5	5,7

Ejemplo 6: Radiación difusa horaria sobre superficie horizontal en Zaragoza

En la tabla siguiente se proporcionan los resultados obtenidos para la radiación difusa horaria I_d [kW/m²] y para radiación difusa total diaria H_d [MJ/(m²·día)].

I_d	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6-7	0,00	0,00	0,02	0,06	0,09	0,10	0,09	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00
7-8	0,00	0,04	0,08	0,11	0,14	0,14	0,13	0,11	0,09	0,05	0,02	0,00
8-9	0,05	0,08	0,13	0,16	0,18	0,19	0,17	0,16	0,14	0,09	0,06	0,04
9-10	0,09	0,12	0,17	0,20	0,22	0,22	0,21	0,19	0,18	0,13	0,10	0,08
10-11	0,11	0,14	0,20	0,23	0,24	0,25	0,23	0,22	0,20	0,15	0,12	0,11
11-12	0,13	0,16	0,21	0,24	0,26	0,26	0,24	0,23	0,22	0,16	0,13	0,12
H_d	2,8	3,8	5,7	7,3	8,4	8,7	8,0	7,2	6,1	4,1	3,1	2,5
K_T	0,45	0,50	0,52	0,51	0,54	0,57	0,62	0,62	0,56	0,54	0,48	0,45
H_d/H	0,44	0,39	0,41	0,42	0,39	0,36	0,32	0,32	0,37	0,36	0,41	0,45

9.3 Radiación sobre superficie inclinada

Una superficie inclinada con pendiente β sobre la horizontal tiene un factor de vista del cielo dado por $R_d = (1 + \cos \beta)/2$. Si la radiación difusa es isotrópica, R_d será también la fracción de la radiación difusa que recibe la superficie inclinada con respecto a la que recibe una superficie horizontal. La superficie inclinada tiene un factor de vista del suelo dado por $1 - R_d = (1 - \cos \beta)/2$. Si los alrededores reflejan una fracción ρ_g de la radiación solar (albedo), la radiación reflejada a la superficie será $I \cdot \rho_g \cdot (1 - \cos \beta)/2$. La radiación total recibida por la superficie inclinada durante una hora será la suma de tres términos

$$I_t(n, \bar{h}) = I_b(n, \bar{h}) \cdot R_b(n, \bar{h}) + \frac{I_d(n, \bar{h}) \cdot [1 + \cos \beta]}{2} + \frac{I(n, \bar{h}) \cdot \rho_g \cdot [1 - \cos \beta]}{2} \quad (65)$$

con

$$R_b(n, \bar{h}) = \frac{\cos \theta(n, \bar{h})}{\cos \theta_z(n, \bar{h})} \quad (66)$$

Lógicamente al calcular θ_z se tendrá en cuenta la latitud del lugar ϕ donde se ubica la superficie y al calcular θ además de la latitud, la inclinación β y la orientación γ de la superficie.

Existen otros modelos más sofisticados que los aquí presentados para estimar la radiación sobre superficie horizontal e inclinada a partir de los datos de radiación solar diaria media mensual H en una localidad, así como modelos que emplean un mayor número de datos. Consultar la bibliografía especializada (Duffie y Beckman, 2006; Kalogirou, 2014).

Ejemplo 7: Radiación horaria sobre superficie inclinada en Zaragoza

Calcúlese la radiación horaria en Zaragoza los días representativos de cada mes del año para una superficie orientada al Sur e inclinada 45° . Considérese un albedo $\rho_g = 0,2$.

Solución: En la tabla siguiente se proporcionan los resultados obtenidos para la radiación total horaria I_t [kW/m^2]. También la radiación total diaria H_t [$\text{MJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{día})$].

I_t	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6-7	0,00	0,00	0,05	0,08	0,11	0,12	0,12	0,11	0,07	0,00	0,00	0,00
7-8	0,07	0,13	0,18	0,22	0,25	0,27	0,29	0,27	0,21	0,16	0,10	0,06
8-9	0,20	0,28	0,33	0,36	0,40	0,42	0,46	0,45	0,38	0,32	0,24	0,18
9-10	0,33	0,43	0,48	0,50	0,54	0,56	0,62	0,62	0,54	0,48	0,38	0,31
10-11	0,43	0,55	0,60	0,61	0,65	0,67	0,74	0,75	0,67	0,61	0,49	0,42
11-12	0,49	0,61	0,67	0,67	0,71	0,73	0,80	0,82	0,74	0,68	0,55	0,47
H_t	11,0	14,4	16,6	17,6	19,4	20,3	22,1	21,9	18,7	16,1	12,6	10,4

Compárense los resultados de la radiación total diaria H_t [$\text{MJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{día})$] y anual A_t [$\text{GJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{año})$] sobre superficie inclinada con los correspondientes a la superficie horizontal. Se ha considerado un albedo $\rho_g = 0,2$.

H_t	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	A_t
90°	10,4	12,3	12,2	10,8	10,2	9,9	10,8	12,3	12,9	13,2	11,7	10,2	4,2
75°	11,3	13,7	14,4	13,6	13,8	13,7	15,0	16,2	15,6	15,0	12,7	10,9	5,0
60°	11,5	14,5	15,9	16,0	16,9	17,2	18,8	19,5	17,6	16,0	13,1	11,0	5,7
45°	11,0	14,4	16,6	17,6	19,4	20,3	22,1	21,9	18,7	16,1	12,6	10,4	6,1
30°	10,0	13,5	16,4	18,3	21,0	22,4	24,2	23,2	18,9	15,4	11,5	9,3	6,2
15°	8,4	11,9	15,4	18,2	21,7	23,7	25,4	23,3	18,1	13,8	9,7	7,7	6,0
$H(0^\circ)$	6,4	9,7	13,7	17,3	21,5	23,8	25,3	22,4	16,4	11,5	7,5	5,6	5,5

Ejemplo 8: Radiación horaria sobre superficie vertical en Zaragoza según la orientación

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos para la radiación diaria en Zaragoza de la radiación total diaria H_t [$\text{MJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{día})$] y anual A_t [$\text{GJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{año})$] sobre superficie vertical en función de la orientación. Se ha considerado un albedo $\rho_g = 0,2$.

H_t	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	A_t
N	2,1	2,9	4,2	5,7	7,3	8,3	8,2	6,7	4,7	3,2	2,3	1,8	1,7
NE y NO	2,3	3,4	5,5	7,8	9,9	11,0	11,5	10,0	6,6	3,9	2,6	2,0	2,3
E y O	4,6	6,4	8,7	10,5	12,4	13,3	14,4	13,6	10,1	7,3	5,3	4,2	3,4
SE y SO	8,2	10,0	11,2	11,4	12,0	12,2	13,4	13,9	12,3	11,0	9,3	7,9	4,0
S	10,4	12,3	12,2	10,8	10,2	9,9	10,8	12,3	12,9	13,2	11,7	10,2	4,2
$H(0^\circ)$	6,4	9,7	13,7	17,3	21,5	23,8	25,3	22,4	16,4	11,5	7,5	5,6	5,5

10. CLIMA HORARIO SINTETICO

En diferentes campos se utilizan herramientas de simulación, diseño y síntesis de sistemas energéticos que requieren como entrada los datos climáticos, debiendo suministrarse datos medios mensuales, o en algunas aplicaciones, basadas en métodos dinámicos, datos horarios.

Dos ejemplos destacados donde se requieren estos datos son: i) la simulación del balance energético de un edificio para calcular su demanda horaria de servicios de calefacción y refrigeración, y ii) el análisis de la producción de los colectores solares fotovoltaicos y térmicos.

Buscando reducir el esfuerzo de cálculo y la necesidad de datos pueden representarse los datos climáticos anuales a través de los correspondientes a las 24 horas de 12 días tipo, uno por cada mes del año. Esto implica una reducción del esfuerzo de cálculo que supera el 96%. Aquí cabe seguir dos vías. La primera vía ha quedado ilustrada en lo presentado hasta ahora en este informe (reparar los ejemplos 1, 5, 6, 7 y 8) y consiste en partir de una información mínima (temperatura media mensual, radiación solar global sobre superficie horizontal,) disponible con facilidad para la mayor parte de las localidades, y mediante correlaciones adecuadas determinar los valores horarios de temperatura y radiación. En el Anexo 2 se amplía esta forma de proceder para calcular la radiación incidente en fachadas y colectores solares según su posición. La segunda vía, solo resulta posible si se disponen de datos horarios a lo largo de los años procedentes de una estación meteorológica bien dotada y mantenida. En este caso se procederá, en primer lugar, a elaborar un año tipo que represente adecuadamente los datos climáticos disponibles durante un periodo de 10 o más años. El clima horario sintético consistirá en un fichero de 8760 datos horarios para las diferentes variables de interés, llamado TRY (Test Reference Year) o TMY (Typical Meteorological Year). Posteriormente, promediando los valores correspondientes a los días del mes, pueden obtenerse los valores horarios para los días tipo de cada mes. Lógicamente al promediar se suavizan las variaciones reales de los datos climáticos, haciendo desaparecer los efectos de los días con clima extremo. En un diseño que busca determinar la capacidad de los equipos a instalar son las condiciones climáticas extremas las que deben considerarse, mientras que para determinar el balance energético anual los días tipo son los representativos. Si ambos problemas se abordan simultáneamente pueden añadirse a los días tipo mensuales, días de clima extremo cuya demanda deba ser satisfecha pero que no pesen en el cómputo anual del balance de energía.

Por supuesto, en el caso de resolver problemas de simulación dinámica que de modo continuo reflejan el estado de la instalación hora a hora a lo largo del año se utilizan directamente los ficheros de datos climáticos horarios TRY y TMI disponibles.

En este apartado vamos a comentar tres fuentes de datos: PVGIS, EnergyPlus y METEONORM.

En Hernández (2005) y Kalogirou (2014) se presenta una discusión detallada sobre cómo se elaboran los ficheros de datos climáticos horarios TRY y TMI.

10.1 PVGIS

El Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) de la Unión Europea proporciona datos climáticos de buena parte de la Tierra a través de su página web. Como complemento dispone de modelos de instalaciones fotovoltaicas que utilizando dichos datos permiten evaluar el potencial de producción en distintas localizaciones, orientación e inclinación de los paneles, etc.

En la página http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_static/en/intro_tools.html se presentan las herramientas que proporciona PVGIS.

- Performance of Sun-Tracking Grid-Connected PV Systems
- Performance of Off-Grid PV Systems

- Monthly Solar Radiation Data

Cálculo de los promedios mensuales de radiación solar para la ubicación elegida, mostrando en gráficos o tablas cómo varía la radiación solar promedio durante un período de varios años. Los resultados se dan para la radiación en planos horizontales y / o inclinados, así como la irradiación normal directa (Direct Normal Irradiation, DNI).

Véase a continuación un informe para Zaragoza. Los datos de radiación se expresan en kWh/m² y los de temperatura en °C. La DNI es la radiación recibida por un panel orientado perpendicularmente a los rayos del Sol de manera continua. La radiación global para el ángulo óptimo corresponde a un panel cuya posición fija a lo largo del año maximiza la radiación global incidente. La radiación global para el ángulo del usuario corresponde a un panel cuya posición fija a lo largo del año: orientado al Sur e inclinado 30° (dato).

PVGIS-5 geo-temporal irradiation database		Diffuse/global ratio		Monthly average temperature	
Provided inputs		Month	2007	Month	2007
Latitude/Longitude:	41.660, -0.880	January	0.52	January	7.5
Horizon:	Calculated	February	0.46	February	10.8
Database used	PVGIS-CMSAF	March	0.38	March	10.4
Start year:	2007	April	0.39	April	14.4
End year:	2007	May	0.36	May	17.9
Variables included in this report:		June	0.31	June	21.9
Global horizontal irradiation:	Yes	July	0.24	July	24.3
Direct normal irradiation:	Yes	August	0.28	August	22.7
Global irradiation optimum angle:	Yes	September	0.29	September	19.9
Global Irradiation at 30°	Yes	October	0.39	October	14.7
Diffuse/global ratio	Yes	November	0.36	November	8.6
Average temperature	Yes	December	0.48	December	6.3

Global horizontal irradiation		Direct Normal irradiation		Global irradiation optimum angle		Global at user angle	
Month	2007	Month	2007	Month	2007	Month	2007
January	54.2	January	79	January	92	January	87.1
February	76.1	February	95	February	113	February	109
March	134	March	158	March	173	March	170
April	150	April	144	April	162	April	163
May	199	May	190	May	194	May	200
June	214	June	216	June	197	June	204
July	241	July	267	July	229	July	236
August	205	August	228	August	215	August	218
September	156	September	192	September	190	September	189
October	110	October	146	October	160	October	154
November	78.7	November	136	November	141	November	132
December	52.8	December	87	December	97.1	December	91.1

Fig. 15: Valores mensuales obtenidos con PVGIS para Zaragoza.

- **Daily Solar Radiation Data Profile**

PVGIS muestra el promedio de irradiación solar y temperatura para cada hora del día durante el mes elegido por el usuario. Los datos de radiación se calculan tanto para un panel de posición fija cuya inclinación y orientación decide el usuario como para un panel orientado perpendicularmente a los rayos del Sol de manera continua.

PVGIS-5 geo-temporal irradiation database

Provided inputs

Latitude/Longitude: 41.660, -0.880
 Horizon: Calculated
 Database used: PVGIS-CMSAF
 Month: May

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth 0°

Time	04:45	05:45	06:45	07:45	08:45	09:45	10:45	11:45	12:45	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45
G	8	59	217	414	593	728	821	856	826	758	597	416	234	78	15
Gb	0	12	112	260	399	502	568	591	562	532	397	259	125	22	0
Gd	8	45	101	149	187	217	243	254	254	216	192	150	105	54	14
Gc	14	65	261	492	709	882	994	1040	1010	903	738	527	295	90	21

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
 Gc: Global Clear-sky irradiance on a fixed plane [W/m2].

Daily average irradiance on sun-tracking plane

Time	04:45	05:45	06:45	07:45	08:45	09:45	10:45	11:45	12:45	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45
A	33	369	554	713	788	825	853	860	847	843	763	670	547	362	96
DNI	25	268	393	510	563	585	595	600	586	605	537	471	387	257	73
Ad	7	93	144	183	208	228	249	254	254	226	211	181	143	95	21
Ac	7	531	778	913	985	1020	1040	1040	1040	1020	992	928	804	579	165

A: Global irradiance on a 2-axis tracking plane [W/m2].
 DNI: Direct normal irradiance [W/m2].
 Ad: Diffuse irradiance on a 2-axis tracking plane [W/m2].
 Ac: Global Clear-sky irradiance on a 2-axis tracking plane [W/m2].

Average daily temperature profile

Time	00:45	01:45	02:45	03:45	04:45	05:45	06:45	07:45	08:45	09:45	10:45	11:45	12:45	13:45	14:45	15:45	16:45	17:45	18:45	19:45	20:45	21:45	22:45	23:45
Td	14.6	14.1	13.7	13.3	13.3	13.4	13.4	14.9	16.4	17.9	19.1	20.2	21.4	22	22.6	23.2	22.7	22.1	21.6	20.1	18.6	17.2	16.4	15.5

- **Hourly Solar Radiation and PV Data**

Esta herramienta proporciona el conjunto completo de datos de radiación solar y otros datos necesarios para calcular la potencia fotovoltaica hora por hora durante largos períodos de tiempo. PVGIS también puede realizar el cálculo de potencia fotovoltaica por hora para un determinado tipo de panel. En esta herramienta, la cantidad de datos es tan grande que la única opción de salida es descargar los datos en formato .csv.

- Typical Meteorological Year Generator

Un año meteorológico típico (TMY) es un conjunto de datos meteorológicos con valores de diferentes variables para cada hora de un año representativo del clima en una ubicación geográfica determinada. Los datos horarios se seleccionan en un período de tiempo más largo (normalmente 10 años o más). La herramienta TMY se puede utilizar para visualizar interactivamente todos los datos y para descargarlos como un archivo .csv para Excel o un archivo de texto con formato .epw válido para Energy Plus y otros programas.

A continuación, puede verse el principio del archivo CSV generado para Zaragoza. Obsérvese que en este caso se eligen los datos de un año concreto para representar el clima durante un mes completo. Por ejemplo, para Zaragoza los datos de Mayo 2012 representan mejor el clima en Mayo que los datos de Mayo del resto de los años disponibles. Entiéndase mejor en el sentido de que una evaluación de la radiación mensual incidente, la temperatura media mensual, los grados-día de calefacción, ... conduce a los resultados más próximos al valor medio que se obtendría empleando los datos de todos los años disponibles.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Latitude: 41.660000									
Longitude: -0.880000			A: Día, mes,año y hora dd-mm-aa hh						
Elevation: 196.000000			B: Temperatura seca (°C)						
Month	Chosen year		C: Humedad relativa (%)						
1	2008	D: Irradiancia global sobre superficie horizontal (W/m2)							
2	2008	E: Irradiancia directa sobre superficie perpendicular a los rayos solares (W/m2)							
3	2008	F: Irradiancia difusa sobre superficie horizontal (W/m2)							
4	2005	G: Infrared radiation downwards (W/m2)							
5	2012	H: Velocidad del viento (m/s)							
6	2008	I: Dirección del viento (°)							
7	2005	J: Presión atmosférica (Pa)							
8	2009								
9	2012								
10	2008								
11	2006								
12	2006								
Date&Time (UTC)	Dry bulb tem	Relative Hun	Global horiz	Direct (beam	Diffuse horiz	Infrared rad	Windspeed	Wind direct	Air pressure
01-01-08 0:00	4.48	93.38	0.00	0.00	0.00	243.58	2.16	74	100179
01-01-08 1:00	3.66	93.82	0.00	0.00	0.00	238.86	2.17	71	100092
01-01-08 2:00	2.85	94.27	0.00	0.00	0.00	234.14	2.19	68	100004
01-01-08 3:00	2.03	94.71	0.00	0.00	0.00	229.42	2.20	68	99978
01-01-08 4:00	1.22	95.15	0.00	0.00	0.00	224.69	2.21	67	99952
01-01-08 5:00	0.41	95.59	0.00	0.00	0.00	219.97	2.23	66	99925
01-01-08 6:00	-0.41	96.03	0.00	0.00	0.00	215.25	2.24	65	99925
01-01-08 7:00	-1.22	96.47	0.00	0.00	0.00	210.53	2.25	63	99925
01-01-08 8:00	2.87	89.34	33.00	21.55	31.00	222.95	3.02	61	99925
01-01-08 9:00	5.23	79.73	89.00	12.84	86.00	223.87	2.73	62	99880
01-01-08 10:00	7.60	70.11	95.00	0.00	95.00	224.78	2.44	64	99834
01-01-08 11:00	9.96	60.50	100.00	0.00	100.00	225.70	2.15	65	99789
01-01-08 12:00	9.97	60.19	103.00	0.00	103.00	226.37	2.06	69	99691
01-01-08 13:00	9.97	59.87	113.00	0.00	113.00	227.03	1.96	73	99593
01-01-08 14:00	9.97	59.56	105.00	0.00	105.00	227.70	1.86	77	99496
01-01-08 15:00	7.68	68.79	96.00	31.94	89.00	226.68	1.87	75	99492
01-01-08 16:00	5.40	78.03	29.00	53.23	25.00	225.67	1.88	73	99489
01-01-08 17:00	3.11	87.26	0.00	0.00	0.00	224.65	1.89	71	99486
01-01-08 18:00	2.82	90.19	0.00	0.00	0.00	228.72	1.94	69	99486
01-01-08 19:00	2.54	93.13	0.00	0.00	0.00	232.78	1.98	66	99486
01-01-08 20:00	2.25	96.06	0.00	0.00	0.00	236.85	2.03	64	99486
01-01-08 21:00	2.36	97.24	0.00	0.00	0.00	240.02	2.13	61	99470
01-01-08 22:00	2.46	98.41	0.00	0.00	0.00	243.18	2.23	59	99453
01-01-08 23:00	2.57	99.59	0.00	0.00	0.00	246.35	2.33	56	99437
02-01-08 0:00	2.81	99.73	0.00	0.00	0.00	248.47	2.34	57	99395
02-01-08 1:00	3.06	99.86	0.00	0.00	0.00	250.58	2.34	59	99352
02-01-08 2:00	3.3	100	0	0	0	252.7	2.34	60	99310

10.2 ENERGY PLUS

Una fuente de ficheros de datos climáticos para toda la geografía española procede de la base de datos climáticos del programa de simulación EnergyPlus: <https://energyplus.net/weather>. Esta base de datos proporciona datos meteorológicos de más de 2100 ubicaciones de todo el mundo. Los datos meteorológicos están ordenados por región y país de la Organización Meteorológica Mundial. Afortunadamente, en dicha base de datos y para cada provincia española no solo se dispone del fichero de datos horarios en el formato .epw requerido por EnergyPlus, sino también un fichero de texto con el resumen estadístico en el formato .stat que nos sirve como una fuente muy completa de datos: temperatura, humedad relativa, radiación solar, etc.

En el caso de la temperatura, el resumen estadístico proporciona la temperatura media mensual y su variación hora a hora a lo largo del día. Para el caso de Zaragoza tendríamos en el resumen estadístico de EnergyPlus la siguiente tabla de temperaturas.

Tabla 12: Temperatura seca en Zaragoza [°C]

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0-1	4,8	6,2	7,9	10,1	13,5	17,4	20,8	20,6	17,9	13,1	7,9	5,1
1-2	4,5	5,9	7,3	9,5	12,8	16,9	20,2	20,1	17,6	12,8	7,9	5,1
2-3	4,2	5,6	7,1	9,1	12,4	16,3	19,6	19,6	17,1	12,5	7,7	4,9
3-4	4,1	5,2	6,6	8,9	12,0	15,9	18,9	19,1	16,7	12,2	7,4	4,7
4-5	3,9	5,0	6,3	8,4	11,4	15,3	18,4	18,7	16,2	11,8	7,1	4,4
5-6	3,7	4,6	6,0	8,0	11,3	15,3	18,3	18,3	15,7	11,5	6,8	4,3
6-7	3,5	4,3	5,8	8,0	11,8	15,8	18,7	18,5	15,7	11,2	6,6	4,0
7-8	3,3	4,1	5,9	8,6	12,5	16,7	19,6	19,0	16,0	11,3	6,4	3,7
8-9	3,2	4,4	6,5	9,6	13,9	18,0	21,0	20,3	17,1	12,0	6,8	3,7
9-10	3,7	5,3	7,8	11,1	15,6	19,9	22,8	21,9	18,7	13,4	7,8	4,3
10-11	5,0	6,7	9,5	12,8	17,5	21,8	24,9	24,1	20,6	15,1	9,1	5,6
11-12	6,5	8,6	11,6	14,9	19,5	23,9	27,1	26,1	22,8	17,1	10,9	6,9
12-13	8,1	10,5	13,6	16,6	21,3	25,8	29,0	28,1	24,8	19,0	12,4	8,5
13-14	9,5	12,1	15,2	18,1	22,7	27,1	30,5	29,7	26,3	20,6	13,8	9,9
14-15	10,5	13,3	16,3	19,0	23,5	27,9	31,5	30,7	27,3	21,4	14,5	10,5
15-16	10,8	13,6	16,7	19,2	23,7	28,2	31,9	31,1	27,6	21,5	14,6	10,7
16-17	10,3	13,4	16,3	18,8	23,2	27,8	31,4	30,6	27,1	20,8	13,9	10,2
17-18	9,4	12,2	15,3	17,8	22,2	26,7	30,4	29,5	25,8	19,5	12,8	9,1
18-19	8,3	11,0	13,8	16,4	20,7	25,3	28,9	28,0	24,1	18,0	11,6	8,3
19-20	7,5	9,7	12,3	14,7	18,9	23,6	27,0	26,3	22,5	16,7	10,8	7,5
20-21	6,8	8,7	11,0	13,3	17,2	21,7	25,1	24,5	21,0	15,7	10,0	6,8
21-22	6,1	7,8	9,9	12,3	16,0	20,3	23,6	23,2	20,0	14,8	9,4	6,3
22-23	5,6	7,2	9,1	11,4	15,0	19,2	22,3	22,1	19,1	14,2	8,9	5,8
23-24	5,2	6,6	8,4	10,6	14,2	18,4	21,5	21,3	18,4	13,5	8,4	5,6
Media	6,2	8,0	10,3	12,8	16,8	21,0	24,3	23,8	20,7	15,4	9,7	6,5

Ejemplo 9: Comprobación del método de Erbs

A partir de los datos de temperatura dados para Zaragoza en la tabla anterior estímanse la temperatura a lo largo de un día representativo para cada mes del año.

Solución: A la hora de aplicar el procedimiento de Erbs podemos tomar como datos la temperatura media, la temperatura horaria máxima y la temperatura horaria mínima para cada mes

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tm	3,2	4,1	5,8	8,0	11,3	15,3	18,3	18,3	15,7	11,2	6,4	3,7
T	6,2	8,0	10,3	12,8	16,8	21,0	24,3	23,8	20,7	15,4	9,7	6,5
TM	10,8	13,6	16,7	19,2	23,7	28,2	31,9	31,1	27,6	21,5	14,6	10,7

En la tabla siguiente se proporcionan los resultados obtenidos en °C.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0-1	4,3	5,6	7,6	10,0	13,7	17,8	20,9	20,6	17,8	12,9	7,7	4,8
1-2	3,9	5,2	7,0	9,4	13,1	17,1	20,2	20,0	17,1	12,3	7,2	4,4
2-3	3,6	4,7	6,5	8,9	12,5	16,5	19,6	19,4	16,6	11,8	6,9	4,1
3-4	3,2	4,3	6,0	8,4	12,0	16,0	19,0	18,8	16,1	11,4	6,5	3,8
4-5	2,9	3,9	5,6	8,0	11,5	15,4	18,4	18,3	15,6	11,0	6,2	3,5
5-6	2,7	3,7	5,4	7,7	11,2	15,1	18,1	18,0	15,3	10,7	6,0	3,3
6-7	2,9	3,9	5,6	7,9	11,4	15,4	18,4	18,2	15,5	10,9	6,1	3,5
7-8	3,5	4,6	6,4	8,8	12,4	16,4	19,5	19,3	16,5	11,8	6,8	4,0
8-9	4,6	6,0	8,0	10,4	14,2	18,3	21,4	21,1	18,2	13,2	8,0	5,0
9-10	5,9	7,6	9,9	12,4	16,3	20,5	23,8	23,3	20,3	15,0	9,4	6,2
10-11	7,2	9,3	11,8	14,3	18,5	22,7	26,1	25,5	22,3	16,8	10,8	7,4
11-12	8,3	10,7	13,4	15,9	20,3	24,6	28,1	27,4	24,0	18,3	12,0	8,5
12-13	9,2	11,7	14,6	17,2	21,6	26,0	29,6	28,8	25,3	19,4	12,9	9,2
13-14	9,8	12,4	15,4	18,0	22,6	27,0	30,7	29,8	26,3	20,2	13,5	9,8
14-15	10,1	12,9	15,9	18,6	23,2	27,6	31,3	30,4	26,8	20,7	13,9	10,1
15-16	10,2	13,0	16,0	18,6	23,3	27,7	31,4	30,5	26,9	20,8	14,0	10,2
16-17	9,8	12,5	15,5	18,1	22,7	27,2	30,8	29,9	26,4	20,3	13,6	9,8
17-18	9,1	11,6	14,5	17,1	21,5	25,9	29,5	28,7	25,3	19,3	12,8	9,2
18-19	8,2	10,4	13,1	15,7	20,0	24,3	27,8	27,1	23,8	18,1	11,8	8,3
19-20	7,2	9,2	11,7	14,3	18,4	22,7	26,1	25,5	22,3	16,7	10,8	7,4
20-21	6,4	8,2	10,6	13,1	17,1	21,3	24,6	24,1	21,0	15,6	9,9	6,7
21-22	5,7	7,4	9,6	12,1	16,1	20,2	23,5	23,0	20,0	14,8	9,2	6,1
22-23	5,2	6,8	8,9	11,4	15,2	19,4	22,6	22,2	19,2	14,1	8,7	5,6
23-24	4,8	6,2	8,2	10,7	14,5	18,6	21,7	21,4	18,4	13,4	8,1	5,2
Media	6,2	8,0	10,3	12,8	16,8	21,0	24,3	23,8	20,7	15,4	9,7	6,5

Comparando los resultados obtenidos con los datos de partida (Tabla 12) comprobamos que las discrepancias en las temperaturas horarias son razonables y que se distribuyen a lo largo del día de modo que se conserva la temperatura media diaria en el valor correcto.

En el caso de la radiación solar global sobre superficie horizontal el resumen estadístico de EnergyPlus nos proporciona los datos horarios y diarios para el día medio de cada mes del año. Además, se ha comprobado que dichos datos coinciden con los proporcionados en la norma UNE 94003 para las capitales de provincia españolas. Véase a continuación los datos proporcionados para Zaragoza.

Tabla 13: Radiación global sobre superficie horizontal en Zaragoza (I en W/m², H en MJ/(m²·día)).

I	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-6	0	0	0	0	1	8	4	0	0	0	0	0
6-7	0	0	0	13	62	89	73	33	3	2	0	0
7-8	0	2	34	102	189	222	218	156	79	24	7	1
8-9	20	53	139	231	346	367	368	308	223	118	55	18
9-10	83	155	277	362	447	485	511	463	363	248	143	86
10-11	172	258	380	481	548	605	634	607	473	365	232	177
11-12	244	359	468	561	612	678	755	695	568	452	307	239
12-13	295	403	547	613	688	751	805	749	628	492	346	286
13-14	307	404	542	620	722	755	827	756	599	475	334	270
14-15	273	382	485	552	686	723	780	727	541	418	282	225
15-16	210	324	400	499	584	643	686	636	468	321	212	171
16-17	123	234	297	392	481	539	558	507	351	218	114	80
17-18	42	114	183	259	346	392	417	349	207	88	34	16
18-19	6	24	66	116	194	242	261	193	75	11	0	0
19-20	0	1	8	20	65	103	111	57	3	0	0	0
20-21	0	0	0	0	2	15	17	6	0	0	0	0
21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	6,4	9,8	13,8	17,4	21,5	23,8	25,3	22,5	16,5	11,6	7,4	5,6

Comparando estos datos reales con los calculados en el Ejemplo 5 vemos una correspondencia razonable, salvo en el desplazamiento de 1 hora de la radiación solar. En España, en invierno la hora civil está una hora adelantada a la solar y en verano dos horas. Ese decir, en invierno, cuando al mediodía solar son las 12 h para nosotros son las 13 h. Tal vez, esto podría explicar el desplazamiento observado; pero entonces: ¿porque en verano no se observa el desplazamiento teórico de 2 horas?.

10.3 METEONORM

Meteonorm es un software comercial que proporciona los datos climatológicos necesarios para diversas aplicaciones entre las que se encuentran la simulación de sistemas energéticos. Como podemos leer en su manual de usuario: Meteonorm es una base de datos meteorológica que contiene datos climatológicos completos para aplicaciones de ingeniería solar en todos los lugares del mundo. Los resultados son años típicos generados estocásticamente por interpolación de datos medios mensuales a largo plazo. Representan un año medio del período de tiempo climatológico seleccionado por el usuario. Como tales, los resultados no representan un año histórico real sino un año hipotético que representa estadísticamente el año típico en la ubicación seleccionada. Meteonorm es una fuente de datos para programas de diseño de ingeniería en edificios e instalaciones energéticas, en particular para sistemas solares térmicos y fotovoltaicos. Meteonorm es una referencia meteorológica para investigación ambiental, agricultura, silvicultura y cualquier otra actividad relacionada con la meteorología y la energía solar.

A continuación, se ilustra el uso de la versión 7 en una aplicación para Zaragoza (España). El supuesto es que necesitamos datos de temperatura y radiación solar para el cálculo del rendimiento de distintos tipos de colectores solares.

1. Selección de la localidad: se selecciona el lugar de ubicación de la instalación solar a través del procedimiento más adecuado. Si es una ciudad podemos escribir su nombre en la pestaña *Sitios* y Meteonorm nos proporciona un listado. Véase que en el caso de Zaragoza aparecen 4 opciones, correspondiendo las 3 últimas a la ciudad de interés; por orden: una estación meteorológica ubicada en la misma ciudad, pero sin datos de radiación solar, la instalación meteorológica del aeropuerto, situado a 12 km de la ciudad, y la ciudad interpolada cuyos datos proceden de interpolar los disponibles en las instalaciones meteorológicas más próximas. Esta última opción está disponible para cualquier ubicación.

2. Modificaciones: se indica la inclinación y acimut de la superficie receptora de la radiación solar, el albedo del terreno y otras condiciones: horizonte, turbiedad atmosférica, etc. En nuestro caso solo se ha modificado la inclinación desde 0° (valor por defecto) a 30°.

3. Datos: se selecciona el periodo de tiempo con cuyos datos de produce el año tipo.

4. Formato de salida de resultados: se selecciona el formato deseado para la salida de resultados. Como puede apreciarse existen múltiples opciones correspondiente al tipo de fichero correcto adecuado para distintos programas. Distíngase, por ejemplo, el correspondiente a EnergyPlus que generara un fichero de datos horarios en el formato .epw. En este caso se ha seleccionado un formato Preconfigurado (editado previamente a gusto del usuario). De este modo pueden seleccionarse los datos que pasaran al fichero, el orden de presentación, las unidades en que se expresaran y el tipo de fichero en que escribirán.

5. Salida de resultados: tras unos segundos en los que Metonorm calcula los resultados el programa presenta en la figura de la derecha siete graficas de resultados. Al pinchar sobre el símbolo correspondiente al disquete se abre una nueva ventana que nos permite indicar donde se descargarán los dos ficheros de resultados generados: uno con datos medios mensuales y otro con datos hora a hora a lo largo del año.

Datos de output (User defined)

Directorio de output: C:\Users\usuario\Desktop\Meteonorm Salida

Elige para la generación de datos un formato de tiempo

Zaragoza_SP-mon.txt	Mes
Zaragoza_SP-day.csv	Día
Zaragoza_SP-hour.csv	Hora
Zaragoza_SP-15min.csv	15 minutos
Zaragoza_SP-10min.csv	10 minutos
Zaragoza_SP-min.csv	minutos

Cerrar

Un extracto de los datos mensuales se recoge en la Fig. 16.

Mes	FF	DD	p	Ts	Ta	Tp	RH	Sd	G_Gex	G_Bn	G_Gh	G_Bh	G_Dh	G_Gk	G_Dk	G_Gn2	G_Gn1
Ene	4.3	277	985	5.6	6.2	4.2	74	127	3.97	2.70	1.79	0.96	0.83	2.91	1.01	3.82	2.27
Feb	4.7	277	985	7.7	8.0	5.1	65	153	5.45	3.29	2.80	1.44	1.35	3.99	1.61	5.08	3.53
Mar	4.9	277	985	11.7	11.3	7.5	59	209	7.50	4.83	4.21	2.58	1.63	5.38	1.89	7.03	5.54
Abr	4.9	277	985	14.3	13.7	9.2	56	223	9.53	5.34	5.52	3.34	2.18	6.12	2.37	8.07	7.01
Mayo	4.4	286	986	19.3	18.1	12.7	53	285	10.98	6.36	6.56	4.11	2.45	6.57	2.56	9.47	8.56
Jun	4.6	286	986	24.3	23.2	16.2	49	312	11.59	6.98	7.32	4.73	2.60	7.06	2.67	10.26	9.49
Jul	4.8	285	986	26.2	24.8	17.5	49	357	11.27	8.13	7.59	5.44	2.16	7.46	2.31	11.08	10.02
Ago	4.6	286	986	25.5	24.4	17.4	50	310	10.08	6.70	6.48	4.35	2.12	6.96	2.33	9.53	8.47
Sept	4.2	277	986	20.7	20.4	14.8	55	240	8.27	5.72	5.02	3.29	1.73	6.08	1.98	8.07	6.61
Oct	3.8	277	986	16.0	16.2	12.3	64	192	6.19	3.72	3.25	1.80	1.45	4.47	1.72	5.67	4.13
Nov	4.6	270	985	9.5	10.2	7.5	70	145	4.41	3.17	2.18	1.21	0.97	3.47	1.20	4.53	2.85
Dic.	4.0	277	985	5.5	6.3	4.5	77	120	3.55	2.47	1.56	0.81	0.76	2.65	0.95	3.53	1.94
Año	4.5	280	986	15.5	15.2	10.7	60	2672	7.73	4.96	4.52	0.00	1.69	5.27	1.88	7.18	5.86

Legenda:
FF: Velocidad del viento
DD: Direccion del viento
p: Presion atmosferica
Ts: Temperatura de la superficie
Ta: Temperatura del aire
Tp: Temperatura del termometro húmedo
RH: Humedad relativa
Sd: Duracion de la insolacion
G_Go: Irradiancia media de la rad. extraterr. horizontal
G_Bn: Irradiancia de la radiacion directa normal
G_Gh: Irradiancia media de la radiacion global horizontal
G_Bh: Irradiancia media de la radiacion directa horizontal
G_Dh: Irradiancia media de la radiacion difusa horizontal
G_Gk: Irradiancia media de la radiacion global, superficie inclinada
G_Dk: Irradiancia media de la radiacion difusa, superficie inclinada
G_Gn2: Irradiancia media de la rad. global recorrida, 2 axis
G_Gn1: Irradiancia media de la rad. global recorrida, 1 axis N-S

Radiación en [kWh/m² d]
Temperatura en [°C]
Presión en [hPa]
Velocidad del viento en [m/s]

Fig. 16: Valores mensuales obtenidos con Meteonorm para Zaragoza.

Un detalle de los resultados horarios se muestra a continuación.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Zaragoza SP																								
41.65		-0.9		243		1		Azimut = 0		Elevación = 30														
y	m	dm	h	ST	hy	FF	DD	p	Ts	Ta	Tp	RH	Sd	hs	Az	G_Gex	G_Bn	G_Gh	G_Bh	G_Dh	G_Gk	G_Dk	G_Gn2	G_Gn1
2005	1	1	1	23.39	1	2.6	353	987	9.5	12.1	9.3	71	0	0	-154.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	2	0.39	2	2.1	72	987	8.6	11.6	9.1	73	0	0	-163.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	3	1.39	3	1.7	204	987	7.7	11	8.6	73	0	0	-130.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	4	2.39	4	2.1	265	987	7.7	10.7	8.3	74	0	0	-110.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	5	3.39	5	2	218	987	7.3	10.4	8	73	0	0	-97.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	6	4.39	6	2.4	207	987	7.3	10.1	8	76	0	0	-87.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	7	5.39	7	1.9	141	987	6.8	9.9	7.7	75	0	0	-77.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	8	6.39	8	2.6	192	987	7	9.7	7.5	75	0	0	-68.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	9	7.39	9	2.3	34	987	9.2	9.7	7.6	76	16	0	-59.2	19	0	3	0	3	2	2	-1	3
2005	1	1	10	8.39	10	4.1	118	987	11.8	11.3	8.6	70	39	8.2	-48.5	201	361	108	51	56	251	89	501	108
2005	1	1	11	9.39	11	3.4	5	987	14.5	13	9	60	45	15.8	-37.1	385	556	221	152	69	455	110	711	448
2005	1	1	12	10.39	12	3.2	46	987	17.3	14.8	10	54	55	21.5	-23.5	518	716	337	263	74	653	121	875	482
2005	1	1	13	11.39	13	3.6	10	987	18.8	16	10.6	51	53	24.7	-9.2	591	686	375	287	88	696	140	860	402
2005	1	1	14	12.39	14	4.1	328	987	19.4	16.8	10.9	48	51	25.1	5.6	598	550	367	233	133	638	188	765	377
2005	1	1	15	13.39	15	3.4	10	987	18.8	16.9	11	48	32	22.5	20.5	540	310	267	119	148	425	188	513	315
2005	1	1	16	14.39	16	5.1	41	987	17.7	16.6	11.1	51	28	17.3	34.2	419	307	197	91	106	337	137	465	311
2005	1	1	17	15.39	17	3.6	351	987	16.3	15.9	10.9	55	21	10	46.3	245	175	105	30	74	188	102	311	105
2005	1	1	18	16.39	18	4.4	20	986	14.3	14.7	10.4	59	0	1.2	57.1	43	0	2	0	2	1	1	-1	2
2005	1	1	19	17.39	19	3.4	7	986	11.9	14	9.9	60	0	0	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	20	18.39	20	3.4	11	986	11.2	13.3	9.6	62	0	0	75.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	21	19.39	21	3.4	24	986	10.6	12.5	9	64	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	22	20.39	22	2.5	345	986	9.4	11.8	8.4	64	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	23	21.39	23	2	85	985	8.6	11.1	7.5	61	0	0	107.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	1	24	22.39	24	1.8	171	985	7.7	10.3	7.2	65	0	0	125.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	2	1	23.38	25	1.9	247	985	7.2	9.7	6.7	66	0	0	-154.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	1	2	2	0.38	26	3.2	175	985	7.1	8.9	6	66	0	0	-163.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

y: año, m: mes, dm: día del mes, h: hora del día indicando el final del periodo horario (restar 0.5 para hora media), ST: hora solar, hy: hora del año,
FF: velocidad del viento en m/s, p: presión atmosférica en hPa,
Ts: temperatura de la superficie en °C, Ta: temperatura del aire en °C, Tp: temperatura húmeda en °C, RH: humedad relativa en %,
Sd: duración de la insolación, hs: altitud solar en °, Az: acimut solar en °, G_ex: Irradiancia solar extraterrestre en W/m²,
G_Bn: Irradiancia directa normal en W/m², G_Gh: Irradiancia global sobre superficie horizontal en W/m², G_Bh: ídem directa, G_Dh: ídem difusa,
G_Gk: Irradiancia global sobre la superficie problema (en nuestro caso con elevación 30° y acimut 0°) en W/m², G_Dk: ídem difusa,
G_Gn2: Irradiancia global sobre una superficie con seguimiento solar de doble eje en W/m²,
G_Gn1: Irradiancia global sobre una superficie con seguimiento solar de eje NS en W/m².

Anexo 1: Estaciones meteorológicas con datos disponibles en la Guía técnica

A continuación, se facilita la relación de las 104 estaciones meteorológicas contempladas en la Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto (Pinazo, 2010), ordenadas por el nombre de la provincia, e indicando la página en que se encuentran dichos datos.

Provincia	Estación	Indicativo	Página
A Coruña	A Coruña (Estación completa)	1387	18
A Coruña	A Coruña (Aeropuerto)	1387E	19
A Coruña	Santiago de Compostela (Labacolla)	1428	20
A Coruña	Cabo Vilán	1393	21
Álava	Vitoria (Aeropuerto de Foronda)	9091°	22
Albacete	Hellín (Bomberos)	7096B	23
Albacete	Albacete (Los Llanos-Base Aérea)	8175	24
Alicante	Alicante (Ciudad Jardín)	8025	25
Alicante	Alicante (El Altet)	8019	26
Almería	Almería (Aeropuerto)	6325°	27
Asturias	Oviedo (El Cristo)	1249I	28
Asturias	Ranón (Aeropuerto de Asturias)	1212E	29
Ávila	Ávila (Observatorio)	2444	30
Badajoz	Badajoz (Talavera-Base Aérea)	4452	31
Baleares	Escorca (Monasterio Lluc-Automática)	B013X	32
Baleares	Palma (Aeropuerto Son San Juan)	B278	33
Baleares	Felanitx (Faro Portocolom-Automática)	B434X	34
Baleares	Capdepera (Faro-Automática)	B569X	35
Baleares	Pollensa (Aeródromo-Automática)	B780X	36
Baleares	Mahón (Aeropuerto de Menorca)	B893	37
Baleares	Palma (Centro Meteorológico)	B228	38
Baleares	San José (Aeropuerto de Ibiza)	B954	39
Barcelona	Aeroport de Barcelona (El Prat)	0076	40
Barcelona	Barcelona (Fabra)	0200E	41
Barcelona	Granollers	0208	42
Burgos	Burgos (Villafra)	2331	43
Cáceres	Cáceres (Carretera Trujillo)	3469A	44
Cádiz	Rota (Base Naval)	5910	45
Cádiz	Jerez de la Frontera (Aeropuerto)	5960	46
Cádiz	Cádiz (Cortadura)	5973	47
Cantabria	Parayas (Aeropuerto)	1109	48
Cantabria	Santander (CMT)	1111	49
Castellón	Castellón (Almazora)	8500A	50
Ciudad Real	Ciudad Real (Escuela de Magisterio)	4121	51
Córdoba	Córdoba (Aeropuerto)	5402	52
Cuenca	Cuenca	8096	53
Girona	Aeroport de Girona (Costa Brava)	367	54
Guipúzcoa	San Sebastián (Aeropuerto Fuenterrabía)	1014	55
Guipúzcoa	San Sebastián (Igueldo)	1024E	56
Granada	Granada (Base Aérea)	5514	57
Granada	Granada (Aeropuerto)	5530E	58
Guadalajara	Molina de Aragón	3013	59
Huelva	Huelva (Ronda Este)	4642E	60
Huesca	Huesca (Monflorite)	9898	61
Jaén	Jaén (Cerro de los Lirios)	5270B	62
La Rioja	Logroño (Agoncillo)	9170	63
Las Palmas	San Bartolomé Tirajana (Hotel Faro Maspalomas)	C689E	64
Las Palmas	San Bartolomé (Aeropuerto Lanzarote)	C029O	65
Las Palmas	Puerto del Rosario (Aeropuerto El Matorral)	C249I	66
Las Palmas	Telde (Aeropuerto de G.Canaria-Gando)	C649I	67

León	León (Virgen del Camino)	2661	68
León	Ponferrada	1549	69
Lugo	Rozas (Aeródromo)	1505	70
Lleida	Lleida (Observatori 2)	9771C	71
Madrid	Navacerrada (Puerto)	2462	72
Madrid	Madrid (Barajas)	3129	73
Madrid	Torrejón de Ardoz (Base Aérea)	3175	74
Madrid	Colmenar Viejo (FAMET)	3191E	75
Madrid	Madrid (Retiro)	3195	76
Madrid	Cuatro Vientos (Aeródromo)	3196	77
Madrid	Getafe (Base Aérea)	3200	78
Madrid	Aranjuez (Comunidad)	3100B	79
Madrid	Buitrago (Automática)	3110C	80
Madrid	Robledo de Chavela	3338	81
Málaga	Málaga (Aeropuerto)	6155A	82
Melilla	Melilla	6000A	83
Murcia	Águilas (Parque de Bomberos-Automático)	7002X	84
Murcia	Cartagena (Ciudad)	7012C	85
Murcia	Murcia (San Javier)	7031	86
Murcia	Cieza (Parque de Bomberos)	7145D	87
Murcia	Murcia	7178I	88
Murcia	Lorca (CCA)	7209	89
Murcia	Murcia (Alcantarilla)	7228	90
Murcia	Yecla (Coop. Frutas)	7275B	91
Navarra	Pamplona (Noain)	9263D	92
Navarra	Sartaguda (Automática)	9174X	93
Palencia	Autilla del Pino (Observatorio Meteorológico)	2400E	94
Ourense	Ourense (Granxa Deputación)	1690A	95
Pontevedra	Pontevedra (Mourente)	1484C	96
Pontevedra	Vigo (Peinador)	1495	97
Salamanca	Salamanca (Matacán)	2867	98
S.C.Tenerife	Mazo (Aeropuerto)	C139E	99
S.C.Tenerife	Reina Sofía (Aeropuerto Tenerife Sur)	C429I	100
S.C.Tenerife	Los Rodeos (Aeropuerto Tenerife Norte)	C447A	101
S.C.Tenerife	Santa Cruz de Tenerife	C449C	102
S.C.Tenerife	Cangrejos (Aeropuerto)	C929I	103
Segovia	Segovia (Observatorio)	2465	104
Sevilla	Morón de la Frontera (Base Aérea)	5796	105
Sevilla	Sevilla (Aeropuerto)	5783	106
Soria	Vinuesa (Automática)	2005X	107
Soria	Soria (Observatorio)	2030	108
Tarragona	Tortosa (Observatorio del Ebro)	9981A	109
Tarragona	Reus (Aeropuerto)	0016A	110
Teruel	Teruel	8368U	111
Toledo	Toledo (Buenavista)	3260B	112
Toledo	Madridejos	4067	113
Valencia	Valencia (Manises)	8414A	114
Valencia	Valencia	8416	115
Valladolid	Valladolid (Observatorio)	2422	116
Valladolid	Valladolid (Villanubla)	2539	117
Vizcaya	Bilbao (Aeropuerto Sondica)	1082	118
Zamora	Zamora (Observatorio)	2614	119
Zaragoza	Daroca (Observatorio)	9390	120
Zaragoza	Zaragoza (Aeropuerto)	9434	121

Anexo 2: Radiación solar para distintas superficies en Zaragoza

En este anexo se persiguen dos objetivos. El primero es mostrar como difieren los datos climáticos utilizados en el análisis energético según la fuente seleccionada o el método de cálculo utilizado. Esto es inevitable por cuanto al construir los años TMY/TRY se utilizan datos de procedencias diversas, medidos con instrumentos diferentes, partiendo de secuencias específicas de años reales y aplicando metodologías y correlaciones distintas. El segundo consiste en aplicar los métodos de cálculo descritos en los Apartados 7 y 9 mostrando como a partir de unos pocos datos (radiación solar global mensual sobre superficie horizontal y albedo del suelo) podemos estimar valores aproximados de la radiación global y directa sobre superficies con diferentes inclinación y orientación, incluyendo distintos tipos de seguimiento solar.

Los datos utilizados para Zaragoza (Latitud 41,6°; Albedo 0,20) se muestran a continuación:

```
! NumDias_M Numero de dias en el mes ;
! DiaRep_M Dia del año representativo de mes a efectos de radiacion solar ;
! TAmin_M Temperatura media minima mensual °C;
! TAmed_M Temperatura media mensual °C;
! TAmx_M Temperatura media maxima mensual °C;
! RDSH_M Radiacion solar global sobre superficie horizontal MJ/(m2*dia);
```

DATA:

```
NumDias_M = 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31;
DiaRep_M = 17, 47, 75, 105, 135, 162, 198, 228, 258, 288, 318, 344;
TAmin_M = 2.4, 3.5, 5.2, 7.4, 11.2, 14.3, 17.5, 17.8, 14.7, 10.3, 5.8, 3.5;
TAmed_M = 6.4, 8.4, 10.9, 13.0, 17.2, 21.3, 24.5, 24.4, 20.7, 15.5, 10.0, 7.1;
TAmx_M = 10.3, 13.3, 16.6, 18.7, 23.2, 27.7, 31.5, 31.0, 26.7, 20.7, 14.3, 10.7;
RDSH_M = 6.4, 9.8, 13.8, 17.4, 21.5, 23.8, 25.3, 22.5, 16.5, 11.6, 7.5, 5.7;
```

ENDDATA

Los datos de temperatura y radiación provienen de la Tabla 1 del documento donde se citan las fuentes de procedencia. Para los cálculos de radiación se toma como día representativo del mes el anotado en la Tabla 11 del documento, que es el recomendado por Klein (1997).

Los valores horarios obtenidos para la temperatura del aire en los 12 meses del año, utilizando el método y los coeficientes de Erbs et al. (1983) ya se presentaron en el Ejemplo 1.

Comparación de datos de radiación

En las Tablas A2.1 y A2.2 se muestran los datos medios mensuales y anuales de radiación global *GSH* sobre superficie horizontal y directa sobre superficie normal a los rayos solares *DNI*, respectivamente. La radiación se expresa en kWh/(m²·día). Las fuentes utilizadas son las siguientes:

- 1 Sancho JM et al. *Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima EUMETSAT*. AEMET, 2012.
- 2 CENSOLAR. *Pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura*. IDAE, 2009.
- 3 Turégano JA et al. *Atlas de radiación solar en Aragón*. Gobierno de Aragón, 1997.
- 4 Turégano JA, Freixo J. *Datos climáticos de Aragón*. Gobierno de Aragón, 1994.
- 5 Pinazo JM. *Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto*. IDAE, 2010.
- 6 UNE 94003: *Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas*. AENOR, Septiembre 2007.
- 7 Método descrito en el Apartado 9
- 8 EnergyPlus. Weather Data
- 9 Meteonorm 7 Ciudad interpolada
- 10 Meteonorm 7 Aeropuerto

Como puede apreciarse la media anual de la radiación global diaria sobre superficie horizontal varía según las distintas fuentes entre 3,91 y 4,97 kWh/(m²·día). La media anual de la radiación directa diaria sobre superficie normal varía entre 4,49 y 5,04 kWh/(m²·día). El amplio margen de valores nos indica que debemos informar de la fuente de datos empleada en los trabajos de ingeniería solar, pues si bien la precisión de nuestros cálculos tal vez sea muy alta, la exactitud de los datos utilizados deja que desear. Por otro lado, el año considerado para los datos solo es un año medio

Tabla A2.1: Radiación global sobre superficie horizontal en Zaragoza en kWh/(m²·día).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ene	2.05	1.75	1.93	2.01	1.7	1.78	1.77	1.77	1.79	1.79
Feb	3.21	2.72	2.54	3.19	2.9	2.72	2.70	2.71	2.80	2.80
Mzo	4.66	4.22	3.47	4.56	4.2	3.83	3.81	3.83	4.21	4.21
Abr	5.82	5.08	5.13	5.88	5.5	4.83	4.80	4.82	5.52	5.52
May	6.75	6.06	5.66	6.93	6.7	5.97	5.97	5.97	6.56	6.56
Jun	7.56	6.72	6.22	7.82	7.2	6.61	6.61	6.62	7.32	7.32
Jul	7.76	6.97	6.24	8.19	7.5	7.03	7.03	7.03	7.59	7.59
Ago	6.64	6.50	5.56	7.40	6.9	6.25	6.23	6.24	6.48	6.48
Sep	5.25	5.08	4.52	5.50	4.7	4.58	4.55	4.58	5.02	5.02
Oct	3.52	3.36	3.20	3.94	3.2	3.22	3.19	3.23	3.25	3.25
Nov	2.35	2.06	2.11	2.52	2.0	2.08	2.07	2.07	2.18	2.18
Dic	1.79	1.58	1.56	1.63	1.6	1.58	1.57	1.57	1.56	1.57
AÑO	4.78	4.33	3.91	4.97	4.5	4.22	4.20	4.21	4.52	4.52

Tabla A2.2: Radiación directa sobre superficie normal en Zaragoza en kWh/(m²·día).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ene							3.06	2.43	2.70	2.72
Feb							3.86	3.39	3.29	3.77
Mzo							4.36	4.37	4.83	4.86
Abr							4.77	4.31	5.34	5.45
May							5.63	5.37	6.36	6.33
Jun							6.24	6.24	6.98	7.07
Jul							7.29	7.00	8.13	8.13
Ago							7.04	6.67	6.70	6.83
Sep							5.15	4.95	5.72	5.98
Oct							4.39	3.79	3.72	3.94
Nov							3.55	2.86	3.17	3.02
Dic							2.97	2.35	2.47	2.26
AÑO							4.87	4.49	4.96	5.04

Radiación sobre plano vertical según su orientación

Tabla A2.3: Radiación global sobre plano vertical en Zaragoza en Wh/(m²·día) y kWh/(m²·año).

	Horizontal	S	SO/SE	E/O	NO/NE	N
Ene	1767	2899	2279	1278	632	570
Feb	2703	3414	2789	1769	944	804
Mzo	3806	3390	3100	2406	1533	1174
Abr	4797	3000	3170	2927	2168	1583
May	5973	2837	3326	3437	2751	2023
Jun	6613	2757	3396	3695	3069	2295
Jul	7031	3002	3716	3993	3196	2266
Ago	6232	3422	3874	3778	2767	1857
Sep	4554	3570	3421	2792	1822	1309
Oct	3185	3679	3052	2014	1082	893
Nov	2074	3257	2576	1478	720	632
Dic	1566	2829	2198	1179	555	507
AÑO	1533	1157	1123	937	648	485

Fig. A2.1: Radiación global sobre plano vertical en Zaragoza en kWh/año.

Radiación sobre plano orientado al Sur según su inclinación

Tabla A2.4: Radiación global sobre plano inclinado en Zaragoza en Wh/(m²·día) y kWh/año.

	Horizontal	S 15°	S 30°	S 45°	S 60°	S 75°	S 90°
Ene	1767	2329	2771	3063	3185	3129	2899
Feb	2703	3314	3754	3993	4014	3817	3414
Mzo	3806	4289	4561	4602	4409	3996	3390
Abr	4797	5066	5095	4879	4433	3786	3000
May	5973	6040	5844	5387	4682	3825	2837
Jun	6613	6571	6232	5637	4791	3816	2757
Jul	7031	7044	6735	6128	5228	4179	3002
Ago	6232	6486	6446	6078	5406	4494	3422
Sep	4554	5029	5250	5202	4889	4333	3570
Oct	3185	3828	4271	4484	4452	4178	3679
Nov	2074	2704	3194	3508	3627	3541	3257
Dic	1566	2131	2586	2898	3048	3024	2829
AÑO	1533	1670	1728	1700	1587	1403	1157

Fig. A2.2: Radiación global sobre plano inclinado orientado al Sur en Zaragoza en kWh/año.

Radiación global y directa sobre panel fijo y con seguimiento solar

Tabla A2.5: Radiación global sobre panel fijo y con seguimiento solar en Zaragoza en Wh/(m²·día) y kWh/(m²·año).

	Horizontal	S 35°	2 ejes	Eje EO	Eje NS
Ene	1767	2866	3703	3199	2497
Feb	2703	3857	4784	4033	3633
Mzo	3806	4601	5766	4602	5052
Abr	4797	5050	6605	5206	6339
May	5973	5722	7786	6260	7680
Jun	6613	6065	8494	6892	8411
Jul	7031	6598	9401	7396	9237
Ago	6232	6359	8914	6743	8548
Sep	4554	5264	6691	5261	6069
Oct	3185	4369	5401	4500	4261
Nov	2074	3319	4262	3639	2995
Dic	1566	2707	3540	3074	2290
AÑO	1533	1729	2295	1852	2043

Tabla A2.6: Radiación directa sobre panel fijo y con seguimiento solar en Zaragoza en Wh/(m²·día) y kWh/año.

	Horizontal	S 35°	2 ejes	Eje EO	Eje NS
Ene	980	2139	3056	2543	1899
Feb	1636	2837	3862	3091	2767
Mzo	2219	3088	4365	3138	3653
Abr	2770	3120	4767	3244	4412
May	3651	3501	5634	3981	5424
Jun	4207	3757	6242	4524	6064
Jul	4797	4409	7292	5192	7061
Ago	4232	4427	7044	4779	6662
Sep	2846	3628	5148	3637	4507
Oct	2037	3267	4386	3459	3303
Nov	1225	2510	3548	2914	2299
Dic	866	2042	2968	2496	1765
AÑO	959	1179	1776	1309	1519

Fig. A2.3: Radiación global sobre plano vertical en Zaragoza en Wh/(m²·día).

Fig. A2.4: Radiación global sobre plano inclinado en Zaragoza en Wh/(m²·día).

Fig. A2.5: Radiación global sobre plano orientado en Zaragoza en Wh/(m²·día).

Fig. A2.6: Radiación directa sobre plano orientado en Zaragoza en Wh/(m²·día).

Tabla A2.7: Radiación global horaria en W/m² y diaria Wh/(m²·día) sobre plano vertical en Zaragoza.

Hora	Horizontal			Vertical S			Vertical O			Vertical E			Vertical N		
	Dic	Mzo	Jul												
6	0	0	93	0	0	29	0	0	29	0	0	362	0	0	155
7	0	35	227	0	38	66	0	14	66	0	217	458	0	14	146
8	2	149	379	86	134	104	1	53	104	139	315	523	1	53	121
9	84	277	533	195	245	198	31	91	141	211	372	540	31	91	141
10	171	399	672	304	353	301	57	123	171	235	374	503	57	123	171
11	243	495	777	391	439	380	77	147	194	206	320	414	77	147	194
12	284	548	834	439	486	423	88	160	206	135	222	283	88	160	206
13	284	548	834	439	486	423	135	222	283	88	160	206	88	160	206
14	243	495	777	391	439	380	206	320	414	77	147	194	77	147	194
15	171	399	672	304	353	301	235	374	503	57	123	171	57	123	171
16	84	277	533	195	245	198	211	372	540	31	91	141	31	91	141
17	2	149	379	86	134	104	139	315	523	1	53	104	1	53	121
18	0	35	227	0	38	66	0	217	458	0	14	66	0	14	146
19	0	0	93	0	0	29	0	0	362	0	0	29	0	0	155
Dia	1566	3806	7031	2829	3390	3002	1179	2406	3993	1179	2406	3993	507	1174	2266

Tabla A2.8: Radiación global horaria en W/m² y diaria en Wh/(m²·día) sobre panel fijo y con seguimiento solar en Zaragoza.

Hora	Horizontal			S 35°			2 ejes			Eje EO			Eje NS		
	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul
6	0	0	93	0	0	37	0	0	391	0	0	170	0	0	367
7	0	35	227	0	45	152	0	219	497	0	45	246	0	220	499
8	2	149	379	51	178	320	163	343	604	86	178	379	139	338	618
9	84	277	533	169	332	495	281	460	703	203	331	537	216	430	711
10	171	399	672	292	481	656	381	560	786	328	481	689	259	489	776
11	243	495	777	393	600	779	454	632	845	431	600	806	269	519	815
12	284	548	834	450	665	845	492	670	875	489	666	871	263	530	833
13	284	548	834	450	665	845	492	670	875	489	666	871	263	530	833
14	243	495	777	393	600	779	454	632	845	431	600	806	269	519	815
15	171	399	672	292	481	656	381	560	786	328	481	689	259	489	776
16	84	277	533	169	332	495	281	460	703	203	331	537	216	430	711
17	2	149	379	51	178	320	163	343	604	86	178	379	139	338	618
18	0	35	227	0	45	152	0	219	497	0	45	246	0	220	499
19	0	0	93	0	0	37	0	0	391	0	0	170	0	0	367
Dia	1566	3806	7031	2707	4601	6568	3540	5766	9401	3074	4602	7396	2290	5052	9237

Tabla A2.9: Radiación directa horaria en W/m² y diaria en Wh/(m²·día) sobre panel fijo y con seguimiento solar en Zaragoza.

Hora	Horizontal			S 35°			2 ejes			Eje EO			Eje NS		
	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul
6	0	0	54	0	0	0	0	0	361	0	0	138	0	0	338
7	0	14	140	0	26	69	0	205	424	0	28	162	0	204	416
8	1	73	246	50	106	192	163	284	485	86	109	247	138	272	485
9	39	151	359	127	212	327	248	355	540	169	216	364	185	319	537
10	91	233	464	216	323	454	317	412	585	262	327	482	199	342	571
11	137	300	546	292	413	554	366	453	617	342	419	576	188	346	588
12	165	338	590	337	464	608	391	474	634	388	470	629	172	344	595
13	165	338	590	337	464	608	391	474	634	388	470	629	172	344	595
14	137	300	546	292	413	554	366	453	617	342	419	576	188	346	588
15	91	233	464	216	323	454	317	412	585	262	327	482	199	342	571
16	39	151	359	127	212	327	248	355	540	169	216	364	185	319	537
17	1	73	246	50	106	192	163	284	485	86	109	247	138	272	485
18	0	17	140	0	26	69	0	205	424	0	28	162	0	204	416
19	0	0	54	0	0	0	0	0	361	0	0	138	0	0	338
Dia	866	2219	4797	2042	3088	4408	2968	4365	7292	2496	3138	5192	1765	3653	7061

Radiación horaria en W/m^2 y diaria en $Wh/(m^2 \cdot día)$ en días de cielo claro según el modelo ASHRAE (2013)

Hora	Directa normal			Difusa horizontal			Directa horizontal			Total horizontal		
	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul	Dic	Mzo	Jul
6	0	0	274	0	0	42	0	0	41	0	0	83
7	0	142	533	0	22	75	0	10	176	0	32	252
8	31	509	676	7	60	99	0	131	342	7	191	442
9	432	682	760	37	85	117	69	291	505	106	376	622
10	625	773	812	56	102	130	179	437	644	235	538	774
11	713	822	842	67	112	138	268	544	745	335	656	882
12	751	843	856	72	117	142	317	601	797	389	718	939
13	751	843	856	72	117	142	317	601	797	389	718	939
14	714	822	842	67	112	138	268	544	745	335	656	882
15	625	773	812	56	102	130	179	437	644	235	538	774
16	432	682	760	37	85	117	69	291	505	106	376	622
17	31	508	676	7	60	99	0	131	342	7	191	442
18	0	142	533	0	22	75	0	10	176	0	32	252
19	0	0	274	0	0	42	0	0	41	0	0	83
Día	5106	7542	9507	477	995	1486	1665	4028	6501	2143	5023	7987

Referencias

- ASHRAE Handbook 2016 HVAC Systems and Equipment: Cap. 12. District Heating and Cooling. ASHRAE, 2016.
- Cannistraro G, et al. *Reduced weather data for building climatization and application to 29 european locations*. Energy, Vol. 20, Nº 7, pp. 637-646, 1995.
- Collares-Pereira M, Rabl A. *The average distribution of solar radiation - Correlations between diffuse and hemispherical and between daily and hourly insolation values*. Solar Energy, Vol. 22, Nº 2, pp. 155-184, 1979.
- Cooper PI. *The absorption of radiation in solar stills*. Solar Energy, Vol. 12, Nº 3, pp. 333-346, 1969.
- Duffie JA, Beckman WA. *Solar Engineering of Thermal Processes (3ª ed.)*. Wiley, 2006.
- Erbs DG. *Models and applications for weather statistics related to building heating and cooling loads*. Ph. D. Thesis, Mechanical Engineering Dept., University of Wisconsin-Madison, 1984.
- Erbs DG, Klein SA, Beckman WA. *Estimation of degree-days and ambient temperature bin data from monthly-average temperatures*. ASHRAE Journal, Vol. 25, Nº 6, pp. 60-65, 1983.
- Erbs DG, Klein SA, Duffie JA. *Estimation of diffuse radiation fraction for hourly, daily, and monthly-average global radiation*. Solar Energy, Vol. 28, Nº 4, pp. 293-302, 1982.
- Florides G, Kalogirou S. *Measurements of Ground Temperature at Various Depths*. Proceedings of the SET 2004.
- Frago J. *Análisis económico y geográfico de sistemas de calefacción de distrito con acumulación estacional*. Proyecto Fin de Carrera, CPS, Universidad de Zaragoza, 2011.
- Guadalajara M. *Economic and Environmental Analysis of Central Solar Heating Plants with Seasonal Storage for the Residential Sector*. Tesis doctoral, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Zaragoza, 2016.
- Hernández MA. *Estimación de la radiación solar y aplicaciones*. Gobierno de Navarra, 2005.
- Hillel D. *Introduction to Environmental Soil Physics*. Elsevier, 2004.
- Kalogirou S. *Solar Energy Engineering: Processes and Systems (2ª Ed.)*. Elsevier, 2014.
- Klein SA. *Calculation of monthly average insolation on tilted surfaces*. Solar Energy 19, 325 (1977).
- Kusuda T, Achenbach PR. *Earth temperature and thermal diffusivity at selected stations in the United States*. ASHRAE Transactions, Vol. 71, Part I, Nº 1914, pp. 61-75, 1965.
- Liu BYH, Jordan RC. *The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation*. Solar Energy, Vol. 4, Nº 3, pp. 1-19, 1960.
- Lorenzo E. *Solar Electricity. Engineering of Photovoltaic Systems*. Progensa, 1994.
- Nofziger DL. *Soil temperature changes with time and depth*. 2005. <http://soilphysics.okstate.edu/software/SoilTemperature/document.pdf>
- UNE-EN ISO 15927-6:2009 *Comportamiento higrotérmico de edificios. Cálculo y presentación de datos climáticos. Parte 6: Diferencias acumuladas de temperatura (en grados por día)*. (ISO 15927-6:2007). Julio 2009.

Fuentes de datos

- ASHRAE Handbook: Fundamentals: Cap. 14. Climatic Design Information. ASHRAE, 2013.
- Guía resumida del clima en España 1971-2000. Ministerio de Medio Ambiente, 2001.
- Pinazo JM. *Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto*. IDAE, 2010.
- Sancho JM et al. *Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima EUMETSAT*. AEMET, 2012.
- UNE 100-002-88. *Climatización - Grados-día base 15°C*. Febrero 1988.
- UNE 94002. *Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente. Cálculo de la demanda de energía térmica*. Junio 2005.
- UNE 94003. *Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas*. Septiembre 2007.

Aplicaciones informáticas y datos climáticos en INTERNET

- EnergyPlus. Weather Data: <https://energyplus.net/weather>
- METEONORM: <http://www.meteonorm.com/en>
- PVGIS: <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis.html>
- S@TEL-LIGHT: <http://www.satel-light.com/core.htm>